

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Hundegestützte Intervention – Leseförderung mit Hund

Eine Literatarbeit zum aktuellen Forschungsstand

Eingereicht von: Barbara Michel Nüesch
Begleitung: Dr. Lars Mohr
Datum der Abgabe: Juni 2018

Abstract

Der Einsatz von Tieren – insbesondere von Hunden – in Pädagogik und Therapie hat in den vergangenen Jahrzehnten eine starke Zunahme erfahren. Tiergestützte Interventionen sind heute beliebt, da Erfahrungen der Praxis zeigen, dass pädagogische und therapeutische Massnahmen vom Einsatz von Tieren profitieren können. Obwohl es verschiedene Hinweise auf eine positive Wirkung von Hunden auf die kindlichen Erziehungs- und Bildungsprozesse gibt, ist die hundegestützte Pädagogik eine neuere wissenschaftlich erforschte Intervention.

Die vorliegende Masterarbeit untersucht den aktuellen empirischen Forschungsstand der hundegestützten Intervention zur Leseförderung bei Kindern. Die Literatuarbeit geht dabei folgenden Fragen nach: „Welche positiven Wirkungen haben die Hunde auf die Menschen? Weshalb entstehen diese Effekte, und wie können diese in der Pädagogik gezielt genutzt werden? Wo liegen die Chancen der hundegestützten Leseförderung, insbesondere für leseschwache Kinder, und wo sind ihre Grenzen? Welche Konsequenzen lassen sich daraus für das sonderpädagogische Setting ableiten?“

Die Literatuarbeit beinhaltet ein Studium der Grundlagenliteratur und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse werden internationale Studien, Übersichtsarbeiten und Reviews zur hundegestützten Leseförderung untersucht, um schlussendlich einen praktischen Nutzen aus der Arbeit ziehen zu können.

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Einleitung	6
2.1 Themenwahl	6
2.2 Relevanz der Thematik für die Heilpädagogik	6
2.3 Fragestellung	7
3. Tiergestützte Interventionen	8
3.1 Hundegestützte Interventionen (HGI)	9
4. Lesen	10
Was ist Lesen?	10
4.1 Lesen – Was bringt es?	11
4.2 Lesen – eine Selbstverständlichkeit?	12
4.3 Definition von Lesekompetenz	12
4.3.1 Lesekompetenz nach Köhler und Weiss	12
4.3.2 Lesekompetenz nach Kruse, Rickli, Riss, Sommer	13
4.4 Das Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix	14
4.5 Leseentwicklung als Prozess	17
4.6 Phasenmodell der Leseentwicklung	18
4.7 Leseflüssigkeit	23
4.7.1 Lautlese-Verfahren	25
4.7.2 Viellese-Verfahren	25
4.7.3 Wirksamkeit der beiden Verfahren	25
4.8 Leseverständnis	26
4.9 Lesestrategien	27
5. Mensch-Hund-Interaktion	29
5.1 Positive Effekte von hundegestützter Intervention	29
5.1.1 Reduktion von Angst und Stress	29
5.1.2 Förderung sozialer Interaktionen und Vertrauen	30

5.1.3	Hunde als Stimmungsaufheller	30
5.1.4	Hunde als Förderer der Selbstwirksamkeit.....	30
5.1.5	Hunde als Motivatoren	31
5.2	Erklärungsansätze für die positiven Wirkungen von Tieren	32
5.2.1	Biophilie.....	32
5.2.2	Du-Evidenz	32
5.2.3	Bindungstheorie	33
5.2.4	Oxytocin	33
6.	Methodisches Vorgehen.....	35
6.1	Literaturkorpus – Recherche	35
6.2	Auswertung der Recherche	39
6.3	Vorstellen der Studien, der Übersichtsarbeiten und des Reviews	39
6.3.1	Heyer und Beetz (2014).....	40
6.3.2	Bassette und Taber-Doughty (2016)	41
6.3.3	Kirnan, Siminiero, Wong (2016).....	42
6.3.4	Lenihan, McCobb, Diurba, Linder, Freeman (2016)	44
6.3.5	Übersichtsarbeit: Beetz und Heyer (2016).....	45
6.3.6	Review: Hall, Gee, Mills (2016)	46
6.3.7	Levinson, Vogt, Barker, Jalongo, Van Zandt (2017).....	47
6.3.8	Übersichtsarbeit: Fung (2017)	48
6.3.9	Kirnan, Ventresco, Gardner (2018).....	49
6.3.10	Linder, Mueller, Gibbs, Alper, Freeman (2018)	50
6.4	Qualitative Inhaltanalyse	51
6.5	Kategoriensystem.....	52
7.	Auswertung der Studien.....	53
7.1	Sozial-emotionale Wirkungen.....	53
7.2	Physiologische Wirkungen	56
7.2.1	Stress	56
7.2.2	Wohlbefinden	57
7.3	Auswirkungen auf die Lesekompetenz.....	58

7.3.1	Automatisierung der Lesefähigkeiten	58
7.3.2	Lesemotivation	61
8.	(Heil-) Pädagogische Relevanz	63
8.1	Sozial-emotionale Wirkungen beim Lesen mit Hund	63
8.2	Physiologische Wirkungen beim Lesen mit Hund	64
8.3	Auswirkungen hundegestützter Interventionen auf die Lesekompetenz.....	65
8.4	Einschränkungen von hundegestützter Leseförderung.....	66
9.	Beantwortung der Fragestellung.....	67
10.	Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit	69
11.	Tabellenverzeichnis	70
12.	Abbildungsverzeichnis.....	70
13.	Literaturverzeichnis	71
Anhang	76
	Anhang 1: Kategoriensystem.....	76

2. Einleitung

2.1 Themenwahl

In meiner beruflichen Tätigkeit als Primarlehrerin bin ich in verschiedensten Rollen mit schwach lesenden Kindern konfrontiert. Ich habe miterlebt, wie schwierig und anspruchsvoll es für diese Kinder und das gesamte Umfeld sein kann, das Leseengagement zu steigern, damit sich dadurch die Lesefähigkeiten langfristig verbessern.

Meine eigene Beziehung zu meinem Hund (ich bin seit mehr als zwanzig Jahren eine aktive Hundehalterin) und meine Beobachtungen, wie sich die meisten Kinder von einem ruhigen und wohlzogenen Hund angesprochen fühlen und welche Faszination so ein Tier auslösen kann, führte mich zur Frage, ob allenfalls der Hund eine wirksame Motivation zur Leseförderung von leseschwachen Kindern sein könnte.

2.2 Relevanz der Thematik für die Heilpädagogik

„Eine gut ausgeprägte Lesekompetenz zählt zu den Schlüsselqualifikationen für eine berufliche und gesellschaftliche Teilhabe“ (BMBF, 2007). Kinder mit Schwierigkeiten bei der Lesekompetenzentwicklung zeigen nicht selten eine geringe Teilnahmbereitschaft an einer Leseförderung (ebd). Misserfolge und bereits erlebte Frustrationen führen bei diesen Kindern zu einem Kreislauf aus negativen Emotionen, so dass Lesesituationen ausgewichen wird. Dabei zeigen verschiedene Ergebnisse aus der Lernforschung, dass erfolgreiches Lernen Angst- und Stressfreiheit, eine positive Atmosphäre sowie eine neutrale bis positive Stimmung voraussetzt (Brand & Markowitsch, 2011; Schiefele, Artelt, Schneider & Stanat, 2004; Spitzer, 2011).

Nur wenn es gelingt, Leseinteresse, Lesemotivation und Lesefreude sowie positive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten aufzubauen, können Fördermassnahmen eine Verbesserung der Lesekompetenz bewirken (Artelt, Schiefele, Schneider & Stanat, 2002).

Damit die Lesekompetenz und auch das Leseselbstkonzept nachhaltig verbessert werden, ist es auch wichtig, dass ein stabiles Leseverhalten in der Freizeit entwickelt wird. Dieses wiederum wird nur durch Freude am Lesen und einem positiven Selbstkonzept aufgebaut (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2016). Diese Voraussetzungen werden nur erreicht, wenn Lesen nach und nach positiv besetzt wird und zunehmend Freude bereitet.

2.3 Fragestellung

Eine der neueren wissenschaftlich untersuchten Interventionen in der Leseförderung ist die hundegestützte Intervention. Beim Einsatz des Hundes als Therapietier geht es in erster Linie um die sozialen Funktionen des Hundes in der Beziehung zum Menschen (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 190).

In der vorliegenden Masterarbeit soll eine detaillierte Analyse von internationalen aktuellen Forschungsarbeiten bezüglich Leseförderung mit Hunden analysiert werden, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, welche Bedeutung die hundegestützte Leseförderung im Schulalltag bei Kindern und Jugendlichen (mit und ohne Lese-Schwierigkeiten) haben kann.

Für die vorliegende Masterarbeit ergibt sich folgende Fragestellung:

- Inwiefern können hundegestützte Interventionen nach aktuellem Forschungsstand zur Leseförderung bei Kindern, insbesondere für Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf, beitragen?
- Wo liegen die Chancen und wo die Grenzen einer hundegestützten Leseförderung?
- Welche Konsequenzen lassen sich daraus für das sonderpädagogische Setting ableiten?

Die beiden nachfolgenden Kapitel 3 und 4 liefern einen Überblick über die Begrifflichkeiten zu tiergestützten Interventionen und zum Thema Lesen allgemein und zur Leseentwicklung.

Das Kapitel 5 betrachtet die Auswirkungen von Mensch-Hund-Interventionen genauer und Kapitel 6 beschreibt das methodische Vorgehen bei der Literaturrecherche und stellt die ausgewählten Studien, Übersichtsarbeiten und das Review vor.

In Kapitel 7 folgt die Auswertung der verschiedenen Arbeiten, indem sie einander anhand des entwickelten Kategoriensystems gegenüber gestellt werden. Das Kapitel 8 setzt sich mit der pädagogischen, resp. heilpädagogischen Relevanz und der Diskussion auseinander. Aufgrund dieser Ausführungen folgt in Kapitel 9 die Beantwortung der Fragestellung und in Kapitel 10 wird die Arbeit reflektiert und kritisch gewürdigt.

Abschliessend finden sich in den folgenden Kapiteln das Tabellen-, Abbildungs- und Literaturverzeichnis sowie der Anhang.

3. Tiergestützte Interventionen

Das folgende Kapitel definiert und erläutert Begrifflichkeiten rund um das Thema tiergestützte, resp. hundegestützte Intervention, welche für die Fragestellung der Masterarbeit relevant sind.

Die tiergestützte Intervention hat ihren Ursprung in den 1960er-Jahren. Damals hat der amerikanische Kinderpsychotherapeut Boris Levinson erlebt, dass sein Hund ihm die Kommunikation mit einem Jungen ermöglichte, welcher zuvor weder mit ihm noch mit seiner Umwelt Kontakt aufgenommen hatte. Ab diesem Zeitpunkt setzte er seinen Hund immer öfter in seinen Therapie-Sitzungen ein. Er erkannte das Potenzial von Tieren, insbesondere von Hunden für psychotherapeutische Interventionen und veröffentlichte als einer der Ersten wissenschaftliche Artikel und Bücher zu diesem Thema (Beetz, 2015). Dadurch löste er die Verbreitung vom Einsatz von Tieren zu therapeutischen Zwecken sowie die Integration von Tieren in die Pädagogik aus.

Die Vielfalt tiergestützter Interventionen wird von der internationalen Dachorganisation für Organisationen im Bereich der Mensch-Tier-Interaktion (Jegatheesan et. al., 2014) in tiergestützte Therapie (TGT), tiergestützte Pädagogik (TGP) und tiergestützte Aktivitäten (TGA) eingeteilt. (Beetz, Hediger & Turner, 2016, S. 4-6):

Tiergestützte Intervention (TGI - Englisch: Animal Assisted Intervention; AAI oder auch Human-Animal Interaction HAI)

Eine tiergestützte Intervention ist eine zielgerichtete und strukturierte Intervention, die bewusst Tiere in Gesundheitsfürsorge, Pädagogik und sozialer Arbeit einbezieht und integriert, um therapeutische Verbesserungen bei Menschen zu erreichen.

Tiergestützte Interventionen beziehen Teams von Mensch und Tier in formale Ansätze wie tiergestützte Therapie (TGT - Englisch: Animal Assisted Therapy; AAT) und Tiergestützte Pädagogik (TGP - Englisch: Animal Assisted Education; AAE) ein, unter bestimmten Voraussetzungen auch Tiergestützte Aktivitäten (TGA - Englisch: Animal Assisted Activity; AAA).

- ***Tiergestützte Therapie (TGT - Englisch: Animal Assisted Therapy; AAT):***

Tiergestützte Therapie ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Intervention, die von professionell im Gesundheitswesen, der Pädagogik oder der sozialen Arbeit ausgebildeten Personen angeleitet oder durchgeführt wird. [...] TGT strebt die Verbesserung physischer, kognitiver verhaltensbezogener und/oder sozioemotionaler Funktionen bei individuellen Klienten an. Die Fachkraft, welche TGT durchführt (oder der Betreuer der Tiere unter Supervision der Fachkraft) muss adäquate Kenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und die Indikatoren/der Regulation von Stress der beteiligten Tiere besitzen.

- **Tiergestützte Pädagogik (TGP - Englisch: Animal Assisted Education; AAE):**

Tiergestützte Pädagogik (TGP) ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte Intervention, die von professionellen Pädagogen oder gleich qualifizierten Personen angeleitet und/oder durchgeführt wird. [...] Von einem Sonder- oder Heilpädagogen durchgeführte TGP wird auch als therapeutische und zielgerichtete Intervention angesehen. Der Fokus der Aktivitäten liegt auf akademischen Zielen, auf prosozialen Fertigkeiten und kognitiven Funktionen. Fortschritte der Schüler werden gemessen und dokumentiert.

Ein Beispiel für die TGP ist ein hundegestütztes Lesetraining.

- **Tiergestützte Aktivitäten (TGA - Englisch: Animal Assisted Activity; AAA)**

TGA sind geplante und zielorientierte informelle Interaktionen/Besuche, die von Mensch-Tier-Teams mit motivationalen, erzieherischen/bildenden oder entspannungs- und erholungsfördernden Zielsetzungen durchgeführt werden. [...]

Beispiele für die TGA sind einfache Tierbesuchsdienste für Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen. Eine Dokumentation ist dazu nicht erforderlich. Findet zwischen einem Mensch-Tier-Team, das TGA anbietet, eine Zusammenarbeit mit einer ausgebildeten pädagogischen Fachkraft statt, arbeitet das Team im Rahmen einer TGP, die von der Lehrkraft durchgeführt wird.

3.1 Hundegestützte Interventionen (HGI)

Die Arbeit mit Hunden in der Schule gehört in den Bereich der *tiergestützten Pädagogik*, da diese von Fachpersonen mit pädagogischem Hintergrund und pädagogischer Zielsetzung durchgeführt wird. Unter dem Begriff hundegestützte Pädagogik wird nach Heyer und Kloke (2013, S. 17) „*der systematische Einsatz von ausgebildeten Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernatmosphäre und individuellen Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schüler*“ bezeichnet. Die Intervention bei der hundegestützten Pädagogik ist auf ein pädagogisches Ziel ausgerichtet, welches Bildung und/oder Erziehung betrifft.

Hunde, die an Schulen eingesetzt werden, werden speziell für den Einsatz mit Menschen sozialisiert und ausgebildet. Dennoch, die *hundegestützte Intervention* definiert sich über die Ausbildung des Menschen im Mensch-Hunde-Team, da dieser die Intervention plant und strukturiert (Beetz, 2015).

Im englischsprachigen Raum wird keine spezifische Begrifflichkeit für den Hund erwähnt. Die hundegestützte Intervention findet sich in der Literatur, wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, unter dem Begriff Animal Assisted Intervention (AAI).

4. Lesen

In diesem Kapitel werden theoretische Grundlagen und Modelle beschrieben, welche für die vorliegende Masterarbeit relevant sind. Wichtige Begriffe werden aufgrund wissenschaftlicher Literatur erläutert.

Was ist Lesen?

Der Begriff „LESEN“ bezeichnet eine sehr komplexe und konstruktive Tätigkeit. Nach Kruse, Rickli, Riss und Sommer (2010) gehören verschiedene, einander ergänzende Prozesse dazu. Es sind dies:

- Die optische Wahrnehmung von Textelementen
- Die Buchstabenerkennung
- Das Verstehen und Verarbeiten
- Das Verknüpfen und Einordnen
- Die Reflexion und Bewertung
- Die Vorstellungsbildung
- Die innere Beteiligung am Gelesenen

(Kruse et al., 2010, S. 4)

Am Anfang des Schriftspracherwerbs steht das Erlernen der Laut-Buchstaben-Beziehung im Zentrum. Lesen ist eine Basiskompetenz. Kinder benötigen sie, um zu lernen und in der Schule weiterzukommen, aber auch um Informationen in gedruckten und digitalen Medien zu verstehen. Mit fortschreitender Lesekompetenz verschaffen sich die Kinder auch Zugang zu Texten, welche Geschichten erzählen und erleben so das Lesen auch als Genuss (vgl. Kruse et al., 2010, S. 4).

4.1 Lesen – Was bringt es?

Wer liest, nimmt Informationen auf, verbindet diese mit dem eigenen Vorwissen und konstruiert Bedeutungen. So wird über das Gelesene nachgedacht, und es wird mit allen Sinnen erlebt. Lesende sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken in ihrer Vorstellung, was berichtet wird. Lesen ermöglicht eine Vielzahl von Erfahrungen, wie sie in der folgenden Darstellung aufgezeigt werden:

Abbildung 3: Lesen - Was bringt es?

*„Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu grossen Taten,
zu unverträumten Möglichkeiten.“*

(Aldous Huxley, 1962, S. 5)

Das Zitat von Huxley (1962) zeigt auf, welche grosse Bedeutung das Lesen hat. Lesen heisst Wissen erlangen und es hilft, sich in der Welt zurechtzufinden. Lesen ist nicht nur in der Schule, sondern in allen Lebensbereichen elementar. Wer sinnerfassend lesen kann, wird sein berufliches wie auch privates Leben erfolgreich und erfüllend gestalten können.

Lesen ist mehr ...

*„... als die Fähigkeit, Gebrauchstexte zu verstehen und Fahrpläne zu lesen.
Wer liest, lernt sich in andere Menschen hineinzusetzen, mitzufühlen, Fremdes zu verstehen.
Er lernt, abstrakte Zeichen in innere Bilder zu übersetzen.“*

(Kretschmer, 2011, S. 11)

4.2 Lesen – eine Selbstverständlichkeit?

Das Lesen lernen verläuft längst nicht immer erfolgreich. So können in der Schweiz 14% der Jugendlichen nach Beendigung ihrer Schulzeit nur sehr einfache Texte verstehen, manche nicht einmal diese (PISA-Erhebung 2012). Auch ein Sechstel der Erwachsenen verfügt nicht über die Grundkompetenzen, die notwendig sind, um die alltägliche Informationsvielfalt zu bewältigen oder um ein Weiterlernen möglich zu machen. Es sind längst nicht nur Menschen mit Immigrationshintergrund davon betroffen, sondern auch Menschen, die in der Schweiz aufwachsen und zur Schule gegangen sind (vgl. Bertschi-Kaufmann & Graber, 2016, S. 9).

Kinder und Jugendliche bringen sehr unterschiedliche Voraussetzungen zum Lesen lernen mit. Die Anregungen, die sie bereits im Vorschulalter und auch während des Erwerbsprozesses in ihrer Familie und ihrem Umfeld erhalten, sind massgebend für den Zugang zur Welt der Schrift. So gehören die Sprachkultur innerhalb der Familie, die Lese- und Mediengewohnheiten, die Möglichkeiten zur Nutzung gesellschaftlicher und kultureller Angebote, sowie auch die ökonomischen Verhältnisse der Familie und der Ausbildungsgrad der Eltern zu den Bedingungen für einen erfolgreichen Leseerwerbsprozess.

4.3 Definition von Lesekompetenz

In der Fachliteratur finden sich verschiedene Modelle zur Lesekompetenz und den Begriffen werden unterschiedliche Bedeutungen zugeordnet.

4.3.1 Lesekompetenz nach Köhler und Weiss

Zur Lesekompetenz zählen Lesefähigkeit, Lesefertigkeit und Lesemotivation, aus deren Zusammenspiel nach Köhler und Weiss (2010) die Lesekompetenz hervorgeht. So sagen sie, dass die parallele Nutzung von wortinternen, textinternen und aussersprachlichen Informationsquellen den Leseprozess ergänzt.

Wortinterne Informationsquellen bestehen aus Buchstaben, Buchstabengruppen, Silben und Morphemen. Textinterne Informationsquellen sind semantische Zusammenhänge, Textstrukturen und syntaktische Einschränkungen. Bilder und Situationskontext machen die aussersprachlichen Informationsquellen aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Lesen ein Prozess ist, der auf Sinnverstehen gerichtet ist, dies bedeutet: Decodieren. Gleichzeitig beinhaltet Lesen auch das Recodieren, das Rückübersetzen von Buchstaben in Laute und Verschleifen zu Wörtern. Beim Erwerb von Lesekompetenz findet von Anfang an eine Wechselwirkung zwischen Lesefertigkeit und Sinnentnahme statt (vgl. Köhler & Weiss, 2010, S.5f). In der folgenden Abbildung wird dies aufgezeigt:

Abbildung 4: Elemente der Lesekompetenz nach Köhler und Weiss

4.3.2 Lesekompetenz nach Kruse, Rickli, Riss, Sommer

Kruse, Rickli, Riss und Sommer (2010) definieren den Begriff Lesekompetenz wie folgt: „**Lesekompetenz** ist zum einen die Fähigkeit zum Entziffern von Buchstaben, Wörtern und Sätzen (Decodierung), zum anderen aber – sehr viel umfassender – die Fähigkeit zur Bedeutungskonstruktion und damit zum Leseverstehen. Leseverstehen erfordert das Herstellen von Sinnzusammenhängen, das heisst einerseits Kohärenzbildung innerhalb von Textelementen und andererseits Einordnung der Textelemente in bestehende Erfahrungs- und Wissenszusammenhänge“ (S.6).

Um lesen, beziehungsweise das Gelesene verstehen zu können, braucht es eine Vielzahl von Voraussetzungen und Leistungen. Die wichtigsten Faktoren in diesem Prozess sind nach Kruse et al. (2010, S.6):

- Wahrnehmung von Textelementen
Das Erkennen von Zeichen, Bildern und Buchstaben als Grundlage des Lesens.
- Wort- und Satzerkennung
Bekannte Wortbausteine und routiniert erlesene Wörter, sowie das schnelle Überblicken, Ergänzen und Verbinden von Satzelementen erleichtern das Verstehen von Bedeutungen.
- Vorwissen
Leseerfahrungen und Weltwissen, die das Herstellen von Sinnzusammenhängen und das Einordnen von Informationen vereinfachen.
- Leseengagement
Fähigkeit sich innere Bilder vom Gelesenen zu machen und sich emotional zu beteiligen.

<ul style="list-style-type: none"> • Motivation und Leseziele <p>Interessen und Erwartungen beeinflussen die Wahl von Büchern und Texten und dadurch die Leseziele</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lesestrategien <p>Mentale Programme, die Abfolge und Gewichtung von Verstehens-Operationen und Vorgehensweisen steuern.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Metakognition und Monitoring <p>Für eine flexible, angepasste Verarbeitung von Texten müssen die verfügbaren Strategien situations- und anforderungsgerecht ausgewählt und koordiniert werden.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgedächtnis und allgemeine Denkfähigkeit <p>Erlauben ein adäquates Erfassen von Informationen und deren Einordnung.</p>

Abbildung 5: Wichtige Faktoren im Leseverstehensprozess nach Kruse et al. (2010)

Zusätzlich wird unterschieden zwischen:

Hierarchieniedrigen Verstehensprozessen Hierbei geht es um vorwiegend automatisierte Abläufe beim Lesen. Dies betrifft die „Lesefertigkeiten“ und die „Lesegeüchtigkeit“.

und

Hierarchiehöheren Prozessen Dies betrifft das zielorientierte, reflektierende Lesen, sowie die bewusste Planung und Überwachung des Lesevorganges. Dies sind die „Lesestrategien“.

4.4 Das Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix

Rosebrock und Nix (2014) zeigen ein Modell von Lesekompetenz aus didaktischer Perspektive: Dieses Modell benennt verschiedene Dimensionen des Lesens, einerseits die messbaren auf der Ebene des Leseprozesses, andererseits diejenigen auf der subjektiven und auf der sozialen Ebene. Diese sind zwar nicht messbar, aber für didaktische Entscheidungen sehr wichtig. Für didaktische Belange lässt sich das Lesen in drei Bereiche einteilen. Im Zentrum des Kreises befinden sich die kognitiven Tätigkeiten während des Leseprozesses, der Augenblick des Entzifferns, also die Aufnahme der Schriftzeichen und die verschiedenen Schritte ihrer Verarbeitung. Diese lassen sich in fünf Dimensionen aufteilen, welche wiederum in hierarchieniedrige und hierarchiehöhere Ebenen zusammengefasst werden können, analog Kruse et al. (2010). Umschlossen wird dieser Kern von der Beteiligung der lesenden Person, die sich als Subjekt an den mentalen Modellen beteiligt, die sie beim Lesen miterschafft. Wissen, Motivation, innere Beteiligung und Reflexion sind Bereiche dieser Ebene. Der äussere Kreis bildet die soziale Ebene, die die Lesesituation formatiert und die

Lesebereitschaft grundiert. Dies bildet die Ebene, in der die Schule und der Unterricht grossen Einfluss haben (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 14-18).

Abbildung 6: Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix

Die drei Ebenen, die Prozessebene, die Subjektebene und die soziale Ebene beeinflussen sich wechselseitig. Im folgenden Abschnitt werden die drei Ebenen genauer beschrieben.

Prozessebene – Kognitive Anforderungen des Leseaktes

„Gegenwärtige kognitionstheoretische Modelle gehen davon aus, dass Lesen ein kognitiv konstruktiver Vorgang ist, der die aktive Bildung von Bedeutungen verlangt.“ (Rosebrock & Nix, 2014, S. 17).

Dabei wird die aktive Tätigkeit des Lesenden in folgende fünf Anforderungsdimensionen aufgeteilt:

1. Buchstaben-, Wort- und Satzidentifikation
2. Lokale Kohärenz
3. Globale Kohärenz
4. Dem Erkennen von Superstrukturen (formale Organisation des Textes)
5. Identifikation von Darstellungsstrukturen (logischer Gang des Textes)

Die **Buchstaben-, die Wort- und die Satzerkennung** bilden den hierarchieniedrigsten Level der Leseleistung. Bei flüssig Lesenden ist diese Komponente bereits automatisiert. Für Leseanfänger/innen ist der Prozess der Automatisierung der Worterkennung sehr langwierig und bedarf intensiven Trainings. Die semantische Verfügbarkeit von Wörtern beeinflusst die Geschwindigkeit und ist wichtig für die kognitive Mühelosigkeit, in der sie identifiziert werden können. Die Worterkennung wird auch dadurch stabilisiert, wenn die Kontexte, in die die Wörter hineingehören, bekannt und dadurch erwartbar sind.

Leseanfänger/innen, die über einen differenzierten Wortschatz und entsprechendes Kontextwissen verfügen, sind im Vorteil, da sie während des Lesens Erwartungen entwickeln. Dabei spricht man von „Top-down“-Leistungen, die zur Unterstützung des Buchstabierens eingesetzt werden. Für die Satzerkennung ist die Bildung von Sequenzen, die semantisch zusammengehören, wichtig. Leseanfänger/innen, die im Vorschulbereich bereits viele Erfahrungen mit schriftsprachlicher Kommunikation hatten, sind auch in diesem Bereich wieder im Vorteil. Sie haben bereits differenzierte Satzmuster und sind geübt im Aufbau einer inneren Repräsentation des Gelesenen. Diese kognitiven Prozesse laufen bei einer routiniert lesenden Person automatisiert ab. Durch die Verknüpfung von Satzfolgen wird **lokale Kohärenz** gebildet. Auch hier spielt Sprach- und Weltwissen eine Rolle.

Komplexeres Leseverstehen beginnt erst, wenn die lokalen Kohärenzen nicht nur gebildet, sondern im Fluss der Lektüre auch verdichtet und miteinander verknüpft werden. Daraus bildet die lesende Person eine strukturierte Vorstellung des Textinhaltes als Ganzes und stellt damit **globale Kohärenz** her, was zu den hierarchiehöheren Ebenen gehört.

Superstrukturen zu erkennen und **Darstellungsstrategien** zu identifizieren sind ebenfalls auf dieser Ebene anzusiedeln. Komplexe Texte bedürfen in höherem Mass einer Herstellung von Zusammenhängen. Superstrukturen werden die mentale Rekonstruktion der formalen Organisation des Themas im Text genannt. Die lesende Person weiss, wie die Textsorte funktioniert und kann während des Lesens brauchbare Hypothesen bilden und in Anwendung bringen.

Die einzelnen, kognitiven Prozesse verlaufen dabei nicht nacheinander, sondern interagieren ständig miteinander. Sind die hierarchieniedrigen Prozesse (die Worterkennung und die Bildung lokaler Kohärenz) genügend automatisiert, bleibt der lesenden Person genügend Kapazität, um sich eine innere Repräsentation des Gelesenen zu bilden.

Die hierarchieniedrigen Ebenen, die bei geübten Lesenden automatisiert ablaufen, unterscheiden sich von hierarchiehöheren Ebenen, die bewusste gedankliche Anstrengung während des Lesens erfordern (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 17-20).

Subjektebene – Lektüre und Persönlichkeit

Zur Subjektebene gehören **Wissen, Beteiligung, Motivation** und **Reflexion**. Das Lesen erfordert das umfassende Engagement der lesenden Person. *„Schaut man auf kindliches Lesen, so wird ganz deutlich, dass es die **innere Beteiligung** und der Bezug des Gelesenen auf die Lebenswelt ist, die den Reiz des Lesens ausmacht“* (Rosebrock & Nix, 2014, S. 21).

Die lesende Person ist nicht nur kognitiv aktiv, sondern auch mit ihrem Weltwissen und der Fähigkeit, Erfahrungen anderer auf sich zu reflektieren, miteinbezogen in den Text. Besonders attraktiv sind daher Texte, die kindliche Wünsche erfüllen. Ob Lesen positiv erschlossen wurde, ist lebensgeschichtlich bestimmt. Die Entwicklung der Lesebereitschaft, schon im frühen Kindesalter, bestimmt das Leseengagement. Dabei wird in der Fachdiskussion von **lesebezogenem Selbstkonzept** gesprochen.

Im Leseunterricht trifft die Lehrperson nicht nur auf verschiedene Interessen und Leseniveaus der Kinder, sondern auch auf motivationale Strukturen jedes Einzelnen, also auf die Bereitschaft, Wissen, Engagement und Reflexion in den Leseprozess zu investieren. Diese Strukturen sind milieugeprägt, beziehen sich auf Vorbilder und Erfahrungen in der Familie, der Schule und der Peer-Gruppe. *„Eine motivationale Überzeugung – „Lesen ist (nicht) mein Fall“ – ist in einer langen Lerngeschichte begründet und hat sich zu einem lesebezogenen Selbstkonzept verfestigt, das Teil der Identität ist“* (Rosebrock & Nix, 2014, S. 22).

Soziale Ebene – Kommunikation im Anschluss an Texte

Bereits im Vorschulalter machen Kinder Erfahrungen mit schriftsprachlichen Texten, insbesondere durch das **Vorlesen**, das **Erzählen** und durch die **Medien**. Die Qualität dieser Erfahrungen ist von der Qualität der Kommunikation in der Familie und später auch der Schule abhängig. Leser/innen haben meist lesende Eltern, Geschwister und Freunde. Das soziale Umfeld prägt die Lesehaltung. Auch erhöhen ausgeprägte Schriftspracherfahrungen im Vorschulalter die phonologische Bewusstheit. Diese ist eine Vorläuferfähigkeit für den systematischen Schriftspracherwerb in den ersten Schuljahren. Aber auch die freiwillige persönliche Lektüre ist von der sozialen Teilhabe getragen. So wollen beispielsweise Zeitungs- oder Zeitschriftenlesende Bescheid wissen. Oder Lesende von bestimmter Belletristik wollen am literarischen Leben teilnehmen. Es wird der Zugang zu bestimmten sozialen Gruppen ermöglicht - siehe Harry-Potter-Welle. Die Kommunikation im Anschluss an das Lesen der Texte motiviert die Lesenden zum Lesen (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 23-26).

„Mit dem Mehrebenenmodell sind unterschiedliche Perspektiven auf „Lesen“ zueinander in ein systematisches Verhältnis gerückt: Von dem engen Blick allein auf die kognitiven Leistungen über den Blick auf die Person hin zum erweiterten Blick auf die literalen Verhältnisse, in denen sie lebt“ (Rosebrock & Nix, 2014, S. 26). Diese drei unterschiedlichen Perspektiven sind alle sehr bedeutend für den Erwerb von Lesekompetenz.

4.5 Leseentwicklung als Prozess

„Kompetente Leserinnen und Leser erkennen viele Wörter als Ganzes, sie haben einzelne Wortbilder bereits im Sichtwortschatz gespeichert“ (Marx, 2007, S.18). Kinder, die am Anfang des Leselernprozesses stehen, müssen jedes Wort mühsam Buchstabe für Buchstabe erlesen, da ihnen dieses Wissen noch fehlt.

Das Zwei-Wege-Modell von Coltheart (1978) beachtet diesen Unterschied und zeigt zwei Möglichkeiten auf, wie ein Wort gelesen werden kann: Der *direkte Weg*, bei dem bekannte Wörter direkt aus dem inneren orthographischen Lexikon abgerufen werden können und der *indirekte Weg*, welcher über das Beachten der Buchstaben-Laut-Korrespondenzen (Phonem-Graphem-Korrespondenz) geht und auch das Lesen von unbekanntem Wörtern ermöglicht.

Nach Walter (2006) können beim Erlesen eines Wortes eigentlich drei Verarbeitungsstufen unterteilt werden:

- Eine erste Verarbeitungsstufe, auf der das Wort anhand seiner visuellen Merkmale analysiert und in Verarbeitungseinheiten segmentiert wird. Diese Verarbeitungseinheiten können bereits im Langzeitgedächtnis als Buchstaben und Buchstabengruppen, Silben und Morpheme gespeichert sein, wodurch diese Merkmalanalyse vom visuellen Langzeitspeicher und von der Leseerfahrung abhängig ist.
- Auf der zweiten Verarbeitungsstufe wird das Wort schrittweise phonologisch kodiert. Diese Analyse in Einzellaute wird ins auditiv-verbale Kurzzeitgedächtnis transferiert und die einzelnen artikulatorischen Einheiten werden zusammengefügt (Synthese).
- Auf der dritten Verarbeitungsstufe, die sich wie beim direkten Weg der Worterkennung unmittelbar an die erste anschließen kann, erfolgt die semantische Codierung. Der visuelle und phonologisch-artikulatorische Code wird mit den im inneren Lexikon gespeicherten Einträgen abgeglichen, so dass die Bedeutung erfasst werden kann.

Abbildung 7: Dual Route Cascaded Model (in Anlehnung an Coltheart et al. 2001)

4.6 Phasenmodell der Leseentwicklung

Zur Erklärung der Entwicklung von Lesen (und Schreiben) existieren verschiedene Modelle. Allen Modellen gemeinsam ist die Tatsache, dass die Kinder zwischen dem Schriftsystem und anderen Zeichensystemen unterscheiden lernen müssen, die Phonem-Graphem-Korrespondenz beherrschen und sich die Rechtschreibregeln verinnerlichen müssen, um von der aktuellen in die nächst höhere Entwicklungsstufe des Lesen- und Schreibenlernens gelangen zu können.

Die Stufenmodelle beschreiben Strategien oder Entwicklungsstufen. Jede dieser Stufen sagt aus, welche Einsichten Kinder bereits über das System des Lesens (und Schreibens) gewonnen haben. Damit die Kinder die alphabetische Struktur unserer Schrift verstehen können, müssen sie zuerst den Zusammenhang von gesprochener und geschriebener Sprache begreifen und sich dabei wesentliche, sprachanalytische Fähigkeiten aneignen.

Niedermann und Sassenroth (2002) unterteilen die Leseentwicklung in sieben Lesestufen, wobei sich ihre Einteilung an das Phasenmodell von Scheerer-Neumann (1990) anlehnt.

Tabelle 1: Leseentwicklungsphasen von Niedermann und Sassenroth (2002) in Anlehnung an Scheerer-Neumann (1990)

Die sieben Stufen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Phase: **Präliterale-symbolische Leistungen**

Die erste Phase beschreibt die Erfahrungen der Kinder, die sie bereits im Umgang mit Bilderbüchern und Geschriebenem gemacht haben. Dabei wird bei vielen Kindern bereits viel (implizites) Wissen über die Schriftsprache durch das Vorlesen erlernt. Mehrheitlich sind die Kinder bereits auch in der Lage, Buchstaben von Bildern zu unterscheiden.

Wenn bei Kindern die visuell-räumliche Wahrnehmung beeinträchtigt ist, ergeben sich Probleme mit dem Herauslesen von Informationen aus Abbildungen in Büchern. Es fällt ihnen darum auch schwer, sich erste Vorstellungen über die Bedeutung der Schrift zu machen, da für sie Abbildungen in Büchern keinen hohen Informationswert besitzen.

2. Phase: **Logographische Leistungen**

„In der logographischen Strategie sind die Kinder schon vor Schuleintritt in der Lage, Wörter aufgrund von hervorstechenden Merkmalen zu erkennen“ (Marx, 2007, S. 27). Das Benennen solcher Schriftzüge darf aber noch nicht als Lesen verstanden werden, denn den Kindern sind die einzelnen Grapheme noch nicht bekannt. Das Kind orientiert sich an einzelnen, charakteristischen Merkmalen des Wortes, z.B. an einem bestimmten Buchstaben und nutzt den Kontext als Erkennungshilfe (z.B. eine Flasche). Ein Kind das „Coca Cola“ als Emblem lesen kann, zeigt schon ein gewisses Symbolverständnis.

Wenn Embleme nicht richtig erkannt werden, kann es an Abstraktionsfähigkeit und Symbolverständnis fehlen. Diese visuell-räumlichen Wahrnehmungsstörungen können sich hindernd auf die Symbolbildung und damit auf das Erkennen der Embleme auswirken. Dadurch erhalten diese keinen hohen Reiz und bleiben länger uninteressant als für andere Kinder.

3. Phase: **Logographemische Leistungen**

Das Kind verfügt in dieser Phase noch kaum über Buchstabenkenntnisse. Die logographemische Strategie ist eine rein visuelle Verarbeitungsstrategie, bei der die Wörter ganzheitlich erfasst werden. Dabei werden auch Informationen aus dem Kontext genutzt (z.B. erkennt das Kind das Wort POLIZEI auf einem Polizeiauto oder seinen eigenen Namen). Jedoch können neue Wörter in dieser Phase noch nicht erlesen werden.

Falls einem Kind die visuell(-räumliche) Wahrnehmung Schwierigkeiten bereitet, ist die Gestaltunterscheidung einzelner Grapheme erschwert und die Wörter werden nicht richtig erkannt. Wahrnehmungsleistungen sollen immer im Zusammenhang mit Schriftmaterial und dessen Verarbeitung trainiert werden. Ein isoliertes Training einzelner Wahrnehmungsfunktionen, wie der visuellen oder auditiven Wahrnehmung, ist wenig erfolgsversprechend.

4. Phase: **Erste Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK)**

In dieser Phase entdeckt das Kind die Lautorientierung unserer Sprache. Bis anhin konnte es die Buchstaben rein visuell voneinander unterscheiden, jetzt eignet es sich erste Graphem-Phonem-Korrespondenzen an. Zwar kann das Kind die Buchstaben einzeln benennen, aber das Zusammenschleifen der Buchstaben gelingt noch nicht. Die auditive Diskriminationsfähigkeit ist in dieser Phase sehr wichtig, damit das Kind die einzelnen Laute aus einem Wort heraushören kann. Auf dieser Stufe wird dem Kind bewusst, dass verschiedene Wörter die gleichen Buchstaben enthalten können (z.B. Anna – Ananas - Nase). Deshalb orientiert es sich an Merkmalen der Wörter wie beispielsweise der Wortlänge oder dem ersten Buchstaben, um die Wörter unterscheiden zu können. Auch in dieser Phase spielt der Kontext, neben den visuellen Merkmalen und den ersten Graphem-Phonem-Korrespondenzen, eine wichtige Rolle für das Erkennen eines Wortes.

Diese Phase entspricht in Anlehnung an Günther (1995) dem Übergang von der logographemischen zur alphabetischen Strategie.

Für den Übergang in die alphabetische Strategie ist es wichtig, sich von der inhaltlichen Bedeutung des Wortes zu lösen und sich mit der rein auditiven Analyse zu befassen. Die komplexe lautliche Analyse beansprucht die höchste Aufmerksamkeit des Kindes und darf nicht durch inhaltliche Assoziationen gestört werden. Die phonologische Bewusstheit erhält in dieser Phase einen zentralen Stellenwert.

5. Phase: **Vollständiges Synthetisieren**

In der Entwicklung der Lesefertigkeit stellt diese Phase eine grosse Hürde dar. Nachdem bisher die lautlichen Elemente lediglich einzeln benannt wurden, werden sie nun rein erlesen und synthetisiert. Dabei werden die einzelnen Buchstaben in Laute übersetzt und zusammengeschliffen, was für Kinder mühsam und langwierig sein kann. Der Entwicklungsschritt zum vollständigen Synthetisieren eröffnet dem Kind die Möglichkeit, unbekannte Wörter selbständig zu erlesen.

Probleme können auf dieser Stufe auftreten, weil der einzelne Lautwert isoliert anders klingt als in der Lautverbindung. Das Zusammenschleifen der Einzellaute zu Wörtern erfordert zudem hohe Abstraktionsleistungen sowie eine genaue auditive Analyse.

6. Phase: **Fortgeschrittenes Erlesen**

In dieser Phase bildet das Kind aus Buchstabengruppen bestehende Verarbeitungseinheiten, sogenannte „Segmentierungen“. Diese werden von Niedermann und Sassenroth (2002, S. 11-12) wie folgt beschrieben:

- *„Einzelne Buchstaben“*: Sie bilden die kleinste Verarbeitungseinheit. Dem Einzelbuchstaben wird der Einzellaut zugeordnet (z.B. A und a)
- *Buchstabengruppen*: Sie sind die nächstgrössere Verarbeitungseinheit und bilden zusammen ein Graphem, welchem wieder die lautliche Entsprechung (Phonem) zugeordnet werden kann (z.B. au, ch, sch)

- *Sprechsilben*: Diese Verarbeitungseinheit setzt sich aus Buchstabengruppen zusammen, die eine Silbe bilden, aber selbst keine Bedeutung haben (z.B. *hal* und *ten* in *halten*, *au* und *to* in *Auto*)
- *Morpheme*: Morpheme sind kleinste bedeutungstragende Einheiten. Auch sie werden als Verarbeitungseinheiten beim Lesen genutzt. (z.B. taucht das Stammmorphem *back* in *backen* oder in *Bäckerei* oder *einbacken* auf)
- *Signalgruppen*: Signalgruppen sind häufig vorkommende Buchstabenfolgen, die aber keine Silbe und kein Morphem bilden (z.B. *itz* in *Rehkitz*, *Hitze* und *sitzen* oder *ack* in *hacken*, *Macke*, *Sack*). Sie setzen sich meist aus einem Vokal und nachfolgender Schärfung zusammen.
- *Ganzworterfassung*: Wird ein ganzes Wort zu einer Verarbeitungseinheit, so spricht man von einem Sichtwort. Sichtwörter sind diejenigen Wörter, welche auf Grund häufigen Lesens so gut bekannt sind, dass sie rasch abgerufen und gelesen werden können.“

Ungeübte Leser/innen wählen zuerst kleine Verarbeitungseinheiten. Mit steigender Lesefertigkeit werden die Verarbeitungseinheiten grösser. Die Anzahl der Einheiten, die ein Kind normalerweise im Arbeitsgedächtnis speichern kann, wird auf sieben geschätzt.

Bei Kindern mit Lernschwierigkeiten dürfte diese Grenze allerdings tiefer liegen. Deshalb ist ein flexibler Umgang mit verschiedenen Verarbeitungseinheiten für eine flüssige Leseleistung von grosser Bedeutung. Nicht jedes Kind verwendet alle Verarbeitungseinheiten gleich. Jedes Kind wählt diejenige Segmentierungs-Strategie, die für es die effizienteste ist. Auch in dieser Phase ist die Aufmerksamkeit noch immer auf das Erlesen der Wörter gerichtet, darum ist das Lese-Sinnverständnis noch immer eingeschränkt.

Diese Phase setzt Speicherungs-, Merk- und Segmentationsfähigkeit voraus. Kann das Kind keine oder nur wenige Buchstabenverbindungen im Langzeitgedächtnis speichern, können diese während des Lesens nicht oder nur wenige abgerufen werden, was den Lesevorgang erheblich verzögert. Die Segmentationsfähigkeit ist eine komplexe Leistung, zu der es eine Reihe von Wahrnehmungs- und Gedächtnisleistungen braucht. Das ist die Voraussetzung, damit ein Kind in kürzester Zeit aus der Ganzheit eines Wortes bekannte Teile erkennen kann.

7. Phase: **Flüssiges Lesen**

In dieser Phase erwirbt das Kind keine neuen Fähigkeiten mehr. Erworbenes wird nur noch verbessert: Die Übersetzung der Grapheme bzw. grösserer Verarbeitungseinheiten wird zunehmend automatisiert und benötigt daher weniger Aufmerksamkeit. Deshalb kann sich das Kind vermehrt auf das Lesesinnverständnis fokussieren. Der Kontext dient nun der Hypothesenbildung bezüglich der Weiterführung eines Wortes, Satzes oder Textes.

Kinder, die diese Stufe des Leseerwerbs erreicht haben, gelten meist als gute Leser/innen. Bei schwierigen Wörtern muss jedoch immer wieder auf kleinere Verarbeitungsstrategien zurückgegriffen werden.

Die Leseentwicklung verlangt auf dieser Stufe immer komplexere kognitive, visuelle und auditive Fähigkeiten. Zusätzlich ist eine gewisse Flexibilität in der Lesestrategie notwendig, da die Verarbeitungseinheiten, je nach Anforderungen des Textes, unterschiedlicher Art sein müssen.

Als mögliche Schwierigkeiten in der Leseentwicklung sind vor allem die Phasenübergänge zu nennen, da der Wechsel von einer Phase zur nächst höheren mit Strategiewechseln verbunden ist. In der Regel verlaufen Phasenwechsel automatisch ab. Wenn ein Kind in einer Phase an Grenzen stößt, ist es motiviert und sucht nach einer anderen Strategie, wobei das bereits angeeignete Wissen in die neue Phase integriert wird.

Leseschwache Kinder benötigen jedoch auf diesem Weg Unterstützung. Darum ist es aus diagnostischer Sicht wichtig, die Phasenübergänge genau zu beobachten. Das sind die Stellen, an denen der Leselernprozess ins Stocken geraten oder gar stagnieren kann. Je nach Phasenübergang stehen andere Leistungsbereiche im Vordergrund. Darum ist eine genaue Analyse der kindlichen Lesestrategie wichtig, um dem Kind die passende Hilfestellung anzubieten, die es zur Erreichung der nächsthöheren Phase benötigt.

Allerdings sind in der Realität die Phasen weniger klar abgrenzbar vorzufinden. Auch ist es möglich, dass sich ein Kind in mehreren Phasen gleichzeitig befindet.

Mögliche Faktoren für Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb können sein:

- Schwierigkeiten bei der Informationsverarbeitung: Beeinträchtigung der Basisleistungen wie Gedächtnis- und/oder Wahrnehmungsleistungen
- Schwierigkeiten beim Verknüpfen von Teilprozessen
- Die persönliche Erfahrung des Kindes im Umgang mit der Sprache: Ist es dem Kind aus kognitiver Sicht möglich, über den Zusammenhang von Sprache und Schrift nachzudenken?

4.7 Leseflüssigkeit

Füssenich und Löffler (2005) beschreiben für die basalen Lesefähigkeiten (Re- und Decodieren) verschiedene Teilstrategien, die sowohl für das Stufenmodell, als auch für das Zwei-Weg-Modell, gelten und welche sich die Kinder für das Erlesen von Wörtern aneignen müssen:

- Metasprachliche Kompetenzen wie Reime erkennen, Silbensegmentierung und Phonemanalyse
- Zeichenverständnis
- Funktion von Schriftverwendung
- Lautanalyse
- Lautsynthese
- Buchstabenkenntnis (Graphem-Phonem-Korrespondenz)
- Gliederung in Bausteine, insbesondere Silbensegmentierung
- Sicht-Wortschatz

Für die Entwicklung von Leseflüssigkeit ist die Worterkennung zentral. Um diese Fähigkeit zu entwickeln und zu trainieren, müssen die Kinder im Leselernprozess den Wörtern mehrmals begegnen. Viele leseschwache Kinder fallen durch erhebliche Schwierigkeiten in der Entwicklung des flüssigen Lesens auf, halten Hartmann und Niedermann (2006) fest. Auch wenn es ihnen gelingt, die Schwierigkeiten im Worterkennen zu überwinden und sie die Wörter genau lesen können, erreichen sie oft nicht die gleiche Geschwindigkeit wie gute Leser/innen. Nebst dem langsamen und wenig automatisierten Lesen ist auch der prosodische Ausdruck auffällig.

Leseflüssigkeit ist demzufolge eine Grundvoraussetzung für das Leseverständnis. Dies lässt sich gedächtnispsychologisch einfach erklären: Das Arbeitsgedächtnis verfügt lediglich über eine beschränkte Speicherkapazität. Benötigen schwache Leser/innen bereits viel Kapazität für das Decodieren des Textes, vermögen sie am Ende eines Satzes meist nicht mehr den Inhalt des Gelesenen wiederzugeben (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 39).

Rosebrock und Nix (2014, S. 37-40) definieren vier Einzelleistungen, die in ihrem Zusammenspiel den Begriff der Leseflüssigkeit bestimmen und die Verbindung zum Textverstehen erklären.

1. Zu einem flüssigen Lesen gehört die Fähigkeit, Wörter **genau decodieren** zu können. Werden sinnetstellende Verlesungen nicht sofort korrigiert, werden falsche Bedeutungen in die Satzanalyse miteinbezogen, und es können sich womöglich falsche Zusammenhänge ergeben.
2. Die **Decodierfähigkeit** muss durch anhaltendes Üben **automatisiert** werden. Die hierarchieniedrigen Leseprozesse müssen autonom und unbewusst vollzogen werden können. Nur so kann genügend kognitive Kapazität freigesetzt werden, um sich auf die Textinhalte und deren Zusammenhang fokussieren zu können.
3. Aus dem Zusammenspiel von Lesegenauigkeit und Automatisierung ergibt sich die **Lesegeschwindigkeit**. Die Lesegeschwindigkeit hat direkte Auswirkungen auf das Leseverständnis, da das Arbeitsgedächtnis Inhalte nicht lange speichern kann. Klicpera und Gasteiger-Klicpera (1993) untersuchten anhand mehrerer Stichproben die Lesegeschwindigkeit beim Geschichtenlesen. Ihre Ergebnisse zeigten ein Lesetempo von 80 Wörter pro Minute (WPM) in der zweiten Klasse, 110 WPM in der dritten und 130 WPM in der vierten Klasse.
4. Die vierte Dimension der Leseflüssigkeit besteht aus der **Fähigkeit zum ausdrucksstarken Vorlesen**. Dabei wird der Satz in zusammengehörige sinnvolle Teilabschnitte gegliedert, sinngemäss betont, intoniert sowie rhythmisiert und ist dabei Ausdruck von Verstehen auf lokaler Kohärenz.

Ansätze, um die Leseflüssigkeit zu fördern, bilden das **Lautlese-Verfahren** oder das **Viellese-Verfahren**.

4.7.1 Lautlese-Verfahren

Der Begriff „*Lautleseverfahren*“ fasst Formen des Lesetrainings zusammen, bei denen die Schüler/innen durch das laute Lesen von kurzen Texten vor allem ihre Lesefähigkeit bei der Worterkennung und der Verbindung von Wortfolgen im Satzzusammenhang üben. Die hierarchieniedrigen Prozesse auf der Wort-, Satz- und lokalen Textebene, die im Zuge der Ausbildung von Leseflüssigkeit eingeübt werden, stehen beim Lautleseverfahren im Vordergrund. Aber auch Textverständnisleistungen werden durch dieses Verfahren gefördert. Indirekte Wirkungen auf Lesemotivation und Reflexionsvermögen zeigen sich ebenfalls. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Umsetzungen des Lautlesens. Diese lassen sich auf zwei Grundformen zurückführen: das **Wiederholende Lautlesen** und das **Begleitende Lautlesen**. Als Beispiel für das Wiederholende Lautlesen ist das *Lesetheater* zu nennen, als Beispiel für das Begleitende Lautlesen das *Lesetandem* (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 45-53).

4.7.2 Viellese-Verfahren

Bei den Viellese-Verfahren wird davon ausgegangen, dass sich die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis unabhängig von der Qualität des Gelesenen beiläufig durch eine Erhöhung des Lesepensums verbessern lassen. Durch das Viellese soll der (Sicht-) Wortschatz vergrößert und somit die Leseflüssigkeit gesteigert werden. Als Folge der Verbesserung der Lesekompetenz erhofft man sich nebenbei eine positive Veränderung des lesebezogenen Selbstkonzepts (vgl. Möller & Schiefele, 2004, S. 121f.). Diese Annahme beruht auf Befunden vieler empirischer Studien, die belegen, dass gute Leser/innen meist auch Vielleser/innen sind und allgemein viel mehr Zeit mit Lesen verbringen als schwache Leser/innen (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 62f).

Das Viellese-Verfahren zielt darauf ab, die Lesefähigkeit der Kinder zu fördern, indem es ihnen interessante Medien zugänglich macht und freie Lesezeiten als feste Termine im Unterricht vorgeben sind. Diese Lesezeiten sind für alle Kinder verpflichtend. Dabei wird die Lektüre vom Kind selbst gewählt und ist vom übrigen Unterrichtsgeschehen weitgehend abgekoppelt. Der Gedanke „Lesen lernt man durch Lesen“ steht dabei im Vordergrund. Von diesem Verfahren profitieren nicht nur Lesanfänger/innen, sondern auch bereits geübtere Leser/innen, denn sie bringen bereits bessere Ausgangsvoraussetzungen mit. Sie lesen mehr, weil sie besser lesen und motivierter dazu sind. Dies erhöht ihre Kompetenz weiter (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 57-71).

4.7.3 Wirksamkeit der beiden Verfahren

Beim Lautlese-Verfahren werden die kognitiven Teilaspekte des Lesens, im Gegensatz zum stillen Lesen, durch die verlangte Verbalisierung hörbar gemacht. Durch bekannte Übungsabläufe werden die Einzeldimensionen der Leseflüssigkeit gezielt angesprochen und unterstützt.

Empirische Forschungsergebnisse der vergangenen Jahrzehnte belegen eine hohe Wirksamkeit von Lautlese-Verfahren auf die Förderung der Leseflüssigkeit. Es konnte eine signifikante Steigerung der Lesegenauigkeit sowie der Lesegeschwindigkeit durch die Lautlesetrainings aufgezeigt werden. Aufgrund der positiven Befunde und der Einfachheit der verschiedenen Verfahren liegt eine schulische Förderung der Leseflüssigkeit anhand von Lautlese-Verfahren nahe (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 55).

Über die Wirksamkeit der Viellese-Verfahren zeigt sich in der Wissenschaft ein uneinheitliches Bild. Die meisten Untersuchungen zeigen keine positiven Veränderungen der Lesekompetenz nach angewendeten Viellese-Verfahren im Unterricht. Ein möglicher Grund könnte sein, dass dieses Verfahren für leseschwache Schüler/innen zu anforderungsreich ist. Der Anspruch, die Lektüre selbstständig zu bewältigen und die Lesemotivation über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, scheint leseschwache Kinder zu überfordern (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 67).

4.8 Leseverständnis

Eine weitere wichtige Komponente im Leselern-Prozess ist das Leseverständnis. Lenhard und Artelt (2009) unterscheiden es auf drei Ebenen:

Wortebene: Die Lesenden erkennen und verstehen ein Wort. Die Prozesse der Worterkennung (Re- und Decodieren) sind bei geübten Lesenden in der Regel soweit automatisiert, dass das Wort über den lexikalischen Weg direkt erkannt wird. Der Kontext in dem das Wort steht, kann die Worterkennung unterstützen und zur Korrektur, resp. Vermeidung von Lesefehlern genutzt werden.

Satzebene: Auf dieser Ebene setzen die Lesenden den semantischen Gehalt der Wörter in Beziehung und erarbeiten die syntaktische Struktur eines Satzes. In der Literatur werden verschiedene Theorien erläutert, wie Semantik und Syntax zusammen spielen (vgl. Lenhard & Artelt, 2009, S. 6).

Satzübergreifendes Lesen und Textebene:

Die auf den vorangehenden Ebenen generierten Informationen werden hier zu einem Gesamtbild zusammengesetzt. Der gelesene Text wird nicht Wort für Wort behalten, sondern grössere Teile des Textes werden auf das Wesentliche reduziert und zusammengefasst. In Texten werden auch Informationen zwischen den Zeilen mitgeteilt. Die Lesenden müssen Schlussfolgerungen ziehen, bei denen auch Weltwissen, Sprachwissen und inhaltliches Vorwissen verarbeitet werden.

4.9 Lesestrategien

„Beim sinnentnehmenden Lesen und Textverstehen wird aus kognitionspsychologischer Sicht angenommen, dass es sich um einen komplexen Prozess handelt, bei dem in aktiver Auseinandersetzung mit der geschriebenen Sprache Bedeutung herausgefiltert und konstruiert werden muss“ (Berger, 2013). Nach Hartmann (2006, S. 37) sind an diesem komplexen Geschehen drei Komponenten beteiligt: Lesende Person, Text und Kontext.

Aus kognitionspsychologischer Leseforschung können verschiedene Merkmale beschrieben werden, die gute von schwachen Lesenden unterscheiden (ebd, S. 38): „*Gute Leser/innen:*

- *Haben positive Haltungen und Gewohnheiten gegenüber dem Lesen;*
- *Lesen flüssig genug um beim Lesen auf das Verstehen fokussieren zu können;*
- *Machen Gebrauch von dem, was sie wissen, um zu verstehen, was sie lesen;*
- *Bilden ein Verständnis des Gelesenen, indem sie die Textbedeutung erweitern und kritisch evaluieren;*
- *Gebrauchen flexibel effektive Verstehensstrategien zur Überprüfung und Verbesserung ihres Textverstehens;*
- *Lesen eine Vielzahl von Texten für eine Vielzahl von Zielen.“*

Gute Lesende können also aus verschiedenen Strategien, die zum Verstehen eines Textes notwendig sind, auswählen. Hartmann (2006) zählt folgende Strategien auf:

- Aktivierung und Gebrauch von Vorwissen
- Vorhersagen
- Schlussfolgern
- Fragen an den Text stellen und beantworten
- Erkennen von wichtigen Textinformationen
- Zusammenfassen von Textinformationen
- usw.

Schlechter Lesende wenden deutlich weniger Lesestrategien an als geübte Leser/innen. In neueren Lesetrainings wird dieser Aspekt berücksichtigt. Die Leseförderung von Kruse et. al. (2010) setzt sich aus folgenden drei Trainingsfeldern zusammen:

Abbildung 8: Drei Trainingsfelder von Lesekompetenz nach Kruse et al. (2010)

5. Mensch-Hund-Interaktion

In diesem Kapitel sollen die psychologischen und neurobiologischen Grundlagen hundegestützter Interventionen näher betrachtet werden.

5.1 Positive Effekte von hundegestützter Intervention

Mittlerweile ist es wissenschaftlich belegt, dass es Menschen in Anwesenheit von Tieren - besonders von Hunden - leichter fällt, zu anderen Menschen vertrauensvoll Kontakt aufzunehmen und dass sozialer Stress beim Menschen durch die Beschäftigung mit Tieren signifikant gedämpft wird (Beetz et al., 2011).

5.1.1 Reduktion von Angst und Stress

Schon die Anwesenheit von Tieren, aber insbesondere die Interaktion mit ihnen, reduziert Angst und fördert die psychische Entspannung. Die Interaktion mit einem freundlichen und ruhigen Hund, speziell bei direktem Körperkontakt über Streicheln, kann Stress auf physiologischer Ebene reduzieren, wie dies diverse Studien nachgewiesen haben (Hoffmann et al., 2009, Beetz et al., 2011; Beetz, Julius, Turner & Kotrschal, 2012).

Die Forscher der Berliner Charité (Hoffmann, et al., 2009) zeigen, dass erwachsene Patienten in Anwesenheit eines Hundes eine deutliche Minderung von Stress und Angst erleben. Die Forscher liessen die Patienten, welche unter schwerer Depression oder akuter Schizophrenie litten, eine halbe Stunde lang über ihre Erfahrungen mit Tieren und über ihre Beziehung zu Hunden erzählen. Bei der Hälfte der Patienten war ein Hund im Raum anwesend. Die Anwesenheit der Tiere milderte die Angst der Betroffenen und trug merklich zu deren Entspannung bei, während sich in der Kontrollgruppe ohne Beisein des Tieres kaum eine Veränderung zeigte.

Untersuchungen belegen, dass durch das Streicheln eines Hundes oder Spielen mit einem Hund Oxytocin im Gehirn freigesetzt wird und dadurch ein Gefühl der Ruhe und Entspannung einkehrt (Wohlfarth & Mutschler, 2017, S. 68).

Bereits 1988 untersuchten Vormbrock und Grossberg (1988), ob sich die Anwesenheit eines Hundes auf physiologische Parameter von Angst und Stress auswirken. Sie untersuchten, wie sich der Blutdruck verändert, während Studierende mit Hunden interagierten. Eine Gruppe durfte nur über Augenkontakt mit dem Hund interagieren, eine zweite nur sprachlich und eine dritte nur über Körperkontakt. Der Blutdruck jener Studierenden, welche den Hund streichelten, war am niedrigsten.

Insbesondere die exekutiven Funktionen, deren Kernfunktionen das Arbeitsgedächtnis, die Impulskontrolle, die kognitive Flexibilität, die Selbstreflektion und die Selbstmotivation sind, und die die

Voraussetzungen für sozialen und schulischen Erfolg darstellen, reagieren äusserst empfindlich auf Stress.

„Die exekutiven Funktionen werden durch eine freundliche und ansprechende soziale Umgebung, eine positive Stimmung sowie eine entspannte oder zumindest stressfreie Atmosphäre gefördert. Und genau in diesen Bereichen hat ein Hund nachweislich positive Effekte. Er fördert Vertrauen und positiven Sozialkontakt, auch zwischen dem Pädagogen und dem Kind“ (Beetz & Heyer, 2014, S. 58). Für erfolgreiches Lernen ist dies eine wichtige Voraussetzung.

„Ein Hund reduziert durch seine Anwesenheit Stressparameter und ermöglicht effektive soziale Unterstützung durch den Pädagogen. Auf diese Weise könnte der Hund beim Lesen demnach exekutive Funktionen wie Arbeitsgedächtnis, Konzentration und Aufmerksamkeit unterstützen und damit zur Effektivität der Intervention beitragen“ (ebd., 2014, S. 58).

5.1.2 Förderung sozialer Interaktionen und Vertrauen

Tiere, im speziellen Hunde, wirken als soziale Katalysatoren. Durch ihre Anwesenheit können sich Kontakte mit anderen Menschen ergeben, wobei die Kommunikation nicht nur „mit“ sondern auch „über“ das Tier entsteht. Wells (2004) hat festgestellt, dass Menschen in Begleitung eines freundlich erscheinenden Hundes, öfter angelächelt, gegrüsst und angesprochen werden.

Kinder können im Umgang mit Tieren ihre personalen und sozialen Kompetenzen unbelastet und zwanglos erproben und verfeinern – bei Tieren sind Trost und Spass garantiert, emotionale Gespräche und Berührungen nicht peinlich und Geheimnisse gut aufgehoben (BMB, Bundesministerium für Bildung, 2014).

5.1.3 Hunde als Stimmungsaufheller

Souter und Miller (2007) fanden in ihrer Meta-Analyse fünf Studien, welche mit Hunden durchgeführt wurden. Diese zeigten alle einen statistisch signifikanten Effekt für eine Minderung der depressiven Stimmungslage.

Der Kontakt mit Tieren macht den meisten Menschen Freude und reduziert depressive oder negative Stimmungen und trägt zu positiver Stimmung und positivem Affekt bei (ebd., 2007).

5.1.4 Hunde als Förderer der Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit beschreibt die Erwartung einer Person, aufgrund eigener Fähigkeiten eine Handlung selbst erfolgreich ausführen zu können. Dies schliesst die Erwartung eines Menschen ein, etwas bewirken zu können, Einfluss auf das Geschehen nehmen und selbständig handeln zu können – auch in schwierigen Situationen (Bandura, 1977). Somit stellt die Selbstwirksamkeit der subjektive Glaube an eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten dar, die aber den realen Handlungsressourcen nicht zwingend entsprechen müssen.

Der Umgang mit Hund bietet viele Möglichkeiten, die Wirksamkeit des eigenen Handelns für ein Kind konkret erlebbar machen zu können. Führt z.B. der Hund die Anweisungen des Kindes bei

einer Übung aus, so fördert diese Erfahrung dessen Selbstwirksamkeit. Das Erleben von Erfolgen, die soziale Einbindung und die Verantwortungsübernahme für einen Hund, können das Selbstwertgefühl steigern. Dies kann dazu führen, dass ein positiveres Selbstbild entsteht und das Selbstbewusstsein gestärkt wird.

5.1.5 Hunde als Motivatoren

Das Zusammensein mit Tieren motiviert viele Kinder und Jugendliche. So hat Beetz (2015) festgestellt, dass die Kinder bei Anwesenheit eines Schulhundes lieber in die Schule gehen und an den Schulhund-Tagen (falls dieser nur ein bis zwei Tage pro Woche anwesend ist) seltener im Unterricht fehlen. Ebenso vermuten Gee et al. (2007, 2009, 2010), dass bei Anwesenheit eines Hundes eine höhere Motivation mit besseren Leistungen und mehr Konzentration bei Aufgabenstellungen in Zusammenhang stehen.

In der aktuellen Motivationstheorie werden zwei unterschiedliche Motivsysteme unterschieden (Schultheiss, Strasser, Rösch, Kordik & Graham, 2012): **Implizite** und **explizite** Motive.

Implizite Motive wirken auf einer unbewussten Ebene und steuern spontane und oft als angenehm empfundene Aktivitäten. Intrinsische Motivation ist gekennzeichnet durch das Bestreben, etwas um seiner selbst willen zu tun. Eine Handlung, die Spass macht (z.B. Bücher lesen, bei jemandem, der gerne liest) ist intrinsisch motiviert, denn diese Person liest ohne äussere Anreize, denn sie empfindet Spass beim Lesen und sucht sich Bücher zu Themen, die sie interessieren.

Explizite Motive sind meist Ziele oder Werte, die eine Person bewusst verfolgt, und bei denen der Weg zur Zielerreichung nicht unbedingt als angenehm empfunden wird. Wird eine Leistung erbracht, die eine Belohnung in Aussicht stellt (oder auch um Nachteile zu vermeiden), z. B. für das Lesen eines Buches eine Süßigkeit erhalten oder bei Nichtlesen des Buches Fernsehverbot, dann wird von extrinsischer Motivation ausgegangen.

Aufbauend auf dieser Motivationstheorie gehen Wohlfarth, Mutschler, Beetz, Kreuser und Korsten-Reck (2013) davon aus, dass Tiere möglicherweise auf die impliziten Motive einwirken, welche eher auf nonverbale Stimuli ansprechen.

Die Kongruenz zwischen impliziten und expliziten Motiven kann durch den Einsatz von Tieren erhöht und dadurch können Motivationsbarrieren abgebaut werden.

Es existieren verschiedene Studien, welche zeigen, dass Hunde über eine erhöhte Motivation - zum Beispiel zu besseren Lernleistungen - anregen, körperliche Bewegung fördern oder die regelmäßige Teilnahme an Therapien unterstützen (vgl. Wohlfarth & Mutschler, 2017, S. 79).

5.2 Erklärungsansätze für die positiven Wirkungen von Tieren

Im folgenden Abschnitt werden einige gängige Erklärungsansätze in der Mensch-Tier-Forschung aufgezeigt, die erklären, warum Tiere eine nachweislich positive Wirkung auf Menschen haben und warum Hunde die Leseförderung positiv beeinflussen könnten.

5.2.1 Biophilie

Der Begriff „Biophilie“ stammt aus dem Altgriechischen und ist zusammengesetzt aus den beiden Wortbildungselementen „bio“ und „philia“. „Bio“ bedeutet „Leben“ und „philia“ „Liebe, Freundschaft“, also „Liebe zum Leben“.

Wilson (1984) prägte den Begriff der „Biophilie“ und beschreibt damit die Affinität von Menschen jeglichen Alters zu Natur und Leben, welche ein hohes Interesse an Tieren beinhaltet. Der Begriff wird aber nicht nur mit positiven Formen (Fürsorge, Interesse) verbunden, sondern reicht von Ekel, Dominanz, Nutzung bis hin zur Wertschätzung ästhetischer Aspekte (vgl. Kellert & Wilson, 1995, S. 416).

Die Annahme der Biophilie wird durch verschiedene Studien gestützt, welche zeigen, dass schon Babies, aber auch ältere Kinder, Tieren deutlich mehr Aufmerksamkeit und Interesse widmen als Objekten (DeLoache, Pickard & LoBue, 2011).

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Biophilie durch das Zusammenleben von Menschen und Tieren in der Menschheitsgeschichte entwickelt hat und wohl biologisch angelegt ist. Die Menschen konnten sich an den Tieren orientieren. Die Tiere stellten einerseits eine Nahrungsquelle dar, andererseits zeigten sie Gefahren in unmittelbarer Nähe (z.B. Raubtiere oder Naturkatastrophen) an. Daher kommt, dass die Menschen auf einer unbewussten Ebene auf das Verhalten der Tiere achten und ruhige, ruhende Tiere als Zeichen für eine sichere Umgebung interpretieren. Dies wiederum löst physiologische Entspannung und ein Gefühl der Sicherheit im Menschen aus; ein Phänomen, das „Biophilie-Effekt“ genannt wird (Julius, Beetz, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2013).

5.2.2 Du-Evidenz

Greiffenhagen (1991, S. 26) bezeichnet die „Du-Evidenz“ als *„die Tatsache, dass zwischen Menschen und höheren Tieren Beziehungen möglich sind, die denen entsprechen, die Menschen unter sich bzw. Tiere unter sich kennen“*.

Agsten (2009, S. 30) hingegen schreibt: *„Voraussetzung für die Du-Evidenz ist eine gemeinsame Basis auf der eine Beziehung entwickelt werden kann. Die facettenreichen Identifikationsmöglichkeiten, z.B. mit Hunden und Pferden, können bei tiergestützten Interventionen gewinnbringend für beide Seiten genutzt werden“*.

Unter dem Konzept der Du-Evidenz wird die Tatsache verstanden, dass der Mensch mit Tieren eine so innige Beziehung aufbaut und pflegt, dass er sein Tier als „Du“ anschaut. Oft erhält das Tier

durch die Namensgebung einen individuellen Stellenwert, und es wird als Familienmitglied mit einer emotionalen Bindung wahrgenommen.

5.2.3 Bindungstheorie

Die Bindungstheorie von John Bowlby und Mary Ainsworth (1965) befasst sich mit der Mutter-Kind-Bindung und deren evolutionsgeschichtlicher Bedeutung.

In der Bindungstheorie wird davon ausgegangen, dass die Erfahrungen frühester Bindungen, und damit entwickelter Bindungsmuster, an eine oder mehrere Bezugspersonen, einen massgeblichen Einfluss auf die spätere soziale und emotionale Entwicklung des Kindes besitzen. *„Bindung ist Grundlage zur Entwicklung emotionaler sowie sozialer Kompetenz und Intelligenz“* (Wohlfarth & Mutschler, 2017, S. 59).

Während bei einer sicheren Bindung die Bezugsperson effektiv negative Emotionen und Stress reduzieren und ein Gefühl der Sicherheit herstellen kann, ist es dagegen bei einer unsicheren Bindung so, dass keine Nähe mehr zur Bezugsperson gesucht wird, weil diese oft abweisend reagiert hat, oder die Nähe aufgrund suboptimalen Fürsorgeverhaltens der Bezugsperson nicht effektiv darin ist, den Stress herunter zu regulieren. Daraus wird ersichtlich, dass nur eine sichere Bindung Lernen durch Exploration optimal unterstützt, denn negative Befindlichkeit und ein erhöhter Stresspegel wirken sich negativ auf das Lernen aus (Beetz & Heyer, 2014).

Wenn nun ein Kind mit einer niedrigen Lesekompetenz das Lesen bereits negativ besetzt hat, so wird das Üben im Rahmen einer Fördermassnahme wohl auch mit negativer Stimmung, Stress oder Angst einhergehen. Da die Unterstützung der Lehrperson gerade bei unsicher gebundenen Kindern kaum bei der Regulation hilfreich ist, behindern diese Umstände das Lesenlernen zusätzlich (ebd., 2014).

5.2.4 Oxytocin

Die Mensch-Hund-Beziehung scheint vor allem durch das Oxytocin-System beeinflusst zu werden (Julius, Beetz, Kotschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014).

„Oxytocin wird im Hypothalamus, also im basalen Zwischenhirn, produziert und gelangt über die Nervenbahnen in die Hypophyse. Über sensorische Stimulation eines Netzwerks von Nerven, die Oxytocin enthalten, wird es von dort aus in den Blutkreislauf und das Gehirn freigesetzt“ (Beetz, 2015, S. 78).

Durch verschiedenste Studien ist heute gut belegt, dass Oxytocin folgende **physiologischen Effekte** erzielt:

- Verringerung der Stresshormone wie Kortisol bei Mensch und Tier.
- Blutdruck und Herzfrequenz werden für mehrere Stunden vermindert und die periphere Hautdurchblutung erhöht.

- Oxytocin wirkt gesundheitsfördernd. Durch seine entzündungshemmende Wirkung wird die Schmerzgrenze heraufgesetzt, und es erhöht die Funktion des parasympathischen Nervensystems und des endokrinen Systems.

Weiter wirkt sich Oxytocin auf **psychologische Faktoren und Verhalten** aus:

- Vermindert Angst und Depressivität
- Soziale Interaktionen werden gefördert
- Verminderung der Aggressivität und Verbesserung der sozialen Kompetenz
- Förderung der Empathie und der positiven Selbstwahrnehmung
- Das Lernen wird durch Konditionierung unterstützt

(vgl. Beetz, 2015, S. 78-79)

6. Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird die Zusammenstellung des Literaturkorpus beschrieben, die ausgewählten Studien, Übersichtsarbeiten und das Review werden vorgestellt, sowie das Vorgehen bei der Analyse der Literatur und die dafür gewählte Methodik werden erklärt.

6.1 Literaturkorpus – Recherche

Da die Bandbreite an englischsprachiger Literatur deutlich umfangreicher ist als im deutschsprachigen Raum, werden beide Sprachen bei der Recherche berücksichtigt. Allerdings wird bei der englischsprachigen Suche der Publikationszeitpunkt von 2016 bis heute beschränkt. Artikel in deutscher Sprache werden von 2014 bis heute gesucht.

Basierend auf vorgängig studierter Grundlagenliteratur zu hundegestützter Intervention und Leseförderung, wird in folgenden Fachdatenbanken für Erziehungs- und Sozialwissenschaften über die Gesamtabfrage Ebsco-Host recherchiert:

- **ERIC:** So lautet die Abkürzung von Education Resources Information Center. Dies ist eine amerikanische bildungs- und erziehungswissenschaftliche Literaturdatenbank, die vorwiegend auf englischsprachige Literatur im Bereich Pädagogik zurückgreift.
- **PsycInfo:** Eine der grössten internationalen Datenbanken für Fachliteratur in den Bereichen Psychologie und psychologierelevanten Gebieten wie Medizin, Soziologie, Erziehungswissenschaften etc. In dieser Datenbank sind Zeitschriften, Bücher, Dissertationen und technische Berichte verzeichnet.
- **Psyindex:** Diese Datenbank enthält Angaben zu deutsch- und englischsprachigen Publikationen, psychologisch relevanten audiovisuellen Medien sowie psychologischen und pädagogischen Testverfahren und Beschreibungen von psychologischen Behandlungsprogrammen.

Gesucht wird mit folgenden 13 Begriffen:

Tabelle 2: Suchbegriffe zu hundegestützter Intervention

Hund	Dog	Canine	Therapy dog
Animal assisted	Human animal interaction (HAI)		

Tabelle 3: Suchbegriffe zu Lesen / Leseförderung

Leseförderung	Reading	Reading program	Reading assistance
Reading intervention	Reading motivation	Reading performance	

Die Suche erfolgt je mit einem Suchwort aus dem Bereich „Hundgestützte Intervention“ und „Lesen / Leseförderung“.

Folgende Ergebnisse werden mit oben beschriebener Suche erzielt:

Tabelle 4: Ergebnisse der Literaturrecherche

Suchwort 1	Suchwort 2	Alle Artikel	Bereits berücksichtigt	Abweichendes Thema	Für MA relevante Artikel
Hund	Leseförderung	4	0	0	4
	Reading	8	4	4	0
	Reading program	3	3	0	0
	Reading assistance	0	0	0	0
	Reading intervention	2	2	0	0
	Reading motivation	1	1	0	0
	Reading performance	2	2	0	0
Dog	Leseförderung	4	4	0	0
	Reading	39	4	24	11
	Reading program	10	9	0	1
	Reading assistance	1	1	0	0
	Reading intervention	5	5	0	0
	Reading motivation	3	3	0	0
	Reading performance	2	2	0	0
Canine	Leseförderung	0	0	0	0
	Reading	6	5	0	1
	Reading program	4	4	0	0
	Reading assistance	0	0	0	0
	Reading intervention	4	4	0	0
	Reading motivation	2	2	0	0
	Reading performance	0	0	0	0
Therapy dog	Leseförderung	0	0	0	0
	Reading	7	7	0	0
	Reading program	3	3	0	0
	Reading assistance	0	0	0	0
	Reading intervention	1	1	0	0

Suchwort 1	Suchwort 2	Alle Artikel	Bereits berücksichtigt	Abweichendes Thema	Für MA relevante Artikel
	Reading motivation	1	1	0	0
	Reading performance	0	0	0	0
Animal assisted	Leseförderung	0	0	0	0
	Reading	12	11	1	0
	Reading program	5	5	0	0
	Reading assistance	0	0	0	0
	Reading intervention	3	3	0	0
	Reading motivation	3	3	0	0
	Reading performance	1	1	0	0
Human animal interaction (HAI)	Leseförderung	0	0	0	0
	Reading	7	6	1	0
	Reading program	3	3	0	0
	Reading assistance	0	0	0	0
	Reading intervention	2	2	0	0
	Reading motivation	1	1	0	0
	Reading performance	1	1	0	0
Total		150	103	30	17

Aus den total 150 vorgeschlagenen Artikeln sind 103 Mehrfachnennungen, und 30 Artikel behandeln ein abweichendes Thema. Die Suche selektioniert im Gesamten 17 für die Masterarbeit relevante Themen, welche die beiden Bereiche „Hundegestützte Intervention“ und „Lesen/Leseförderung“ vereinen.

Auf Grund dessen wird eine spezifischere Eingrenzung vorgenommen, indem folgende Kriterien ausschlaggebend waren für die potenzielle Verwendung in dieser Masterarbeit:

- Beim Artikel handelt es sich um einen empirischen Forschungsbericht oder um ein Review oder eine Übersichtsarbeit über empirische Forschungsarbeiten
- Der Artikel beinhaltet Studien oder Ergebnisse mit Kindern oder Jugendlichen im Alter von mindestens vier bis maximal fünfzehn Jahren.
- Das Lesen oder die Leseförderung findet in einer schulischen oder schulnahen Umgebung statt
- Wenn möglich befasst sich die Arbeit (auch) mit Kindern, die sonderpädagogischen Förderbedarf haben

Daraus ergibt sich, dass für diese Arbeit folgende zehn Titel verwendet werden:

1. Bassette L.A., Taber-Doughty T. (2016). Analysis of an Animal-Assisted Reading Intervention for Young Adolescents with Emotional/Behavioral Disabilities. *RMLE Online*, 39 (3), 1-20.
2. Heyer M., Beetz A.M. (2014). Grundlagen und Effekte einer hundegestützten Leseförderung. *Empirische Sonderpädagogik* Nr. 2, 172-187.
3. Kirnan J., Siminiro S., Wong Z. (2016). The Impact of a Therapy Dog Program on Children's Reading Skills and Attitudes toward Reading. *Early Childhood Educ J.* 44, 637-651
4. Kirnan J., Ventresco N.E., Gardner T. (2018) The Impact of a Therapy Dog Program on Children's Reading: Follow-up and Extension to ELL Students. *Early Childhood Education Journal* 46 (1), 103-116
5. Lenihan D., McCobb E., Diurba A., Linder D., Freeman L. (2016). Measuring the Effects of Reading Assistance Dogs on Reading Ability and Attitudes in Elementary Schoolchildren. *Journal of Research in Childhood Education*, 30, 2, 252-259
6. Levinson E.M., Vogt M., Barker W.F., Jalongo M.R., Van Zandt P. (2017). Effects of Reading with Adult Tutor/Therapy Dog Teams on Elementary Student's Reading Achievement and Attitudes. *Society & Animals* 25, 38-56
7. Linder D.E., Mueller M.K., Gibbs D.M., Alper J.A., Freeman L.M. (2018). Effects of an Animal-Assisted Intervention on Reading Skills and Attitudes in Second Grade Students. *Early Childhood Education Journal* 46 (3), 323-329

Review und Übersichtsarbeiten:

8. Beetz A.M., Heyer M. (2016). Lesen mit Hund. Chancen und Grenzen der hundegestützten Leseförderung. *Lernen und Lernstörungen* 5 (2), 119-130.
9. Fung S. (2017). Canine-assisted reading programs for children with special educational needs: rationale and recommendations for the use of dogs in assisting learning. *Educational Review*, 69, 4, 435-450
10. Hall S.S., Gee N.R., Mills D.S. (2016). Children Reading to Dogs: A Systematic Review of the Literature. *PLOS ONE*

6.2 Auswertung der Recherche

In diesem Kapitel werden die zehn Titel beschrieben, um Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung bezüglich Leseförderung mit hundegestützter Intervention darzulegen und somit die Fragestellung dieser Masterarbeit zu beantworten.

In einem ersten Schritt werden die Studien anhand zentraler Merkmale vorgestellt. Anschliessend werden sie - in Anlehnung an Mayring (2015) – mit einer qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. Zum Schluss werden das entwickelte Kategoriensystem und seine Rubriken dargestellt.

6.3 Vorstellen der Studien, der Übersichtsarbeiten und des Reviews

Zuerst wird jede der Studien sowie die Übersichtsarbeiten und das Review anhand folgender Merkmale vorgestellt:

- Titel und Thema der Arbeit, resp. des Reviews
- Zentrale Merkmale
- Beschreibung

Die Studien, resp. die Übersichtsarbeiten und das Review bilden die Grundlage für die anschliessend beschriebene qualitative Inhaltsanalyse. Sie wurden aufgrund ihrer Relevanz für die Fragestellung der Masterarbeit ausgewählt.

Die Ergebnisse der Studien werden noch nicht thematisiert, da diese anhand der vollzogenen qualitativen Inhaltsanalyse systematisch im Kapitel 7 (Auswertung der Studien) vorgestellt werden.

Da der Suchzeitraum der Studien ab 2015 (bei englischsprachigen Studien) resp. ab 2014 (bei deutschsprachigen Studien) eingeschränkt wurde, werden zuerst die Studien in chronologischer und als zweiter Faktor in alphabetischer Reihenfolge der Autorinnen und Autoren aufgeführt. Es folgen jeweils jahrgangsmässig die Übersichtsarbeiten und das Review.

6.3.1 Heyer und Beetz (2014)

Titel:	Grundlagen und Effekte einer hundegestützten Leseförderung
Zentrale Merkmale:	<p>Es wurde untersucht, ob der Einsatz eines Hundes den Leselernprozess und die Lesekompetenz positiv beeinflussen kann.</p> <p>Für diese Studie wurden 16 Kinder (je acht Mädchen und Knaben) mit einer geringen Lesekompetenz (bestätigt durch den ELFE 1-6-Test; Lenhard & Schneider, 2006) ausgewählt, die aus vier verschiedenen dritten Klassen stammten. Das Durchschnittsalter betrug 9,2 Jahre.</p> <p>Zur Erfassung der emotionalen und sozialen Schulerfahrungen wurde der FEES 3-4 (Rauer & Schuck, 2003), zu Beginn und am Ende eingesetzt.</p>

Beschreibung:

Durch einen kurzen Fragebogen wurden die Teilnehmenden zu ihrer Einstellung gegenüber Hunden befragt, da das Studiendesign keine für ängstliche Schüler/innen notwendige Kennenlernphase mit dem Hund ermöglichte. Alle Kinder gaben an, Hunde generell zu mögen und regelmässig Kontakt zu ihnen zu haben.

Das Förderprogramm wurde wöchentlich während sechzig Minuten, an zwölf Terminen über einen Zeitraum von fünf Monaten, durchgeführt.

Zuerst wurden die Kinder mittels Randomisierung auf Interventionsgruppe (Leseförderung mit echtem Hund) und Kontrollgruppe (Leseförderung mit Stoffhund) aufgeteilt. Anschliessend wurde eine Parallelisierung anhand der Merkmale Geschlecht, Alter, Intelligenz und Lesekompetenz vorgenommen, um vergleichbare Gruppen zu erhalten. Da die Förderung in Kleingruppen von vier Kindern durchgeführt wurde, setzten sich Interventions- und Kontrollgruppen aus je zwei Kleingruppen zusammen.

In der hundegestützten Version des Programms war in jeder Förderstunde ein als Schulhund ausgebildeter sog. Lesehund anwesend. Diese Hunde gehörten den jeweiligen Lehrpersonen. Die Kontrollgruppe durchlief im gleichen Zeitraum bei den gleichen zwei Lehrpersonen eine konzeptionell identische Förderung, jedoch mit einem Stoffhund, dessen Aussehen dem jeweiligen Lesehund entsprach.

Während der Förderstunden wurde gemeinsam ein Kinderkrimi gelesen. Als Co-Detektive unterstützten die Kinder einen Privatdetektiv bei der Aufklärung seines aktuellen Falls, zu dessen Lösung sie Lesestrategien erwarben. In jeder Förderstunde gab es Lautlesezeiten, in denen die Teilnehmenden dem Lesehund vorlasen.

Der Einsatz der Lesehunde folgte den beiden Einsatzformen Präsenz und Kontakt sowie einer aktiven Beteiligung. Das bedeutete, dass das Tier die gesamte Zeit im Raum anwesend war, die Kinder zu Beginn den Hund begrüßen und streicheln durften, ebenso zum Abschied. Zudem wurden Lautleseübungen immer im Kontakt zum Hund durchgeführt. Dazu saßen die Kinder auf dem Boden und konnten den Hund streicheln, der sich von sich aus neben das lesende Kind legte.

Datenerhebungen zur Lesekompetenz erfolgten vor Beginn, in der Mitte und am Ende der Förderung sowie, zur Überprüfung der Stabilität, acht Wochen später. Die sozio-emotionalen Schulerfahrungen wurden zu Beginn und am Ende der Förderung erhoben.

6.3.2 Bassette und Taber-Doughty (2016)

Original-Titel:	Analysis of an Animal-Assisted Reading Intervention for Young Adolescents with Emotional/Behavioral Disabilities
Übersetzung:	Analyse einer hundegestützten Leseförderung für Jugendliche mit emotionalen und Verhaltens-Auffälligkeiten
Zentrale Merkmale:	Vier Knaben einer fünften Klasse, im Alter zwischen zehn und dreizehn Jahren, bei denen allen eine Verhaltensauffälligkeit und eine Leseschwierigkeit diagnostiziert wurden, nahmen an der Studie zur hundegestützten Leseförderung teil.

Beschreibung:

Die vier Schüler absolvierten als Vortest den Brigance Diagnostic Test (Brigance, 1983), der die Grundfertigkeiten im Lesen erfasst. Die Lesetexte, die in der Studie verwendet wurden, waren dann basierend auf dieser Bewertung auf die Schüler entsprechend abgestimmt.

Vor der Intervention las jeder Schüler als Grundlagentest fünf Mal einen Text laut vor, ohne dass der Hund dabei war. Dabei wurden die korrekt und die falsch gelesenen Wörter gezählt und dokumentiert. Anschliessend mussten die Schüler das Gelesene in eigenen Worten erzählen. Diese Werte bildeten die Basiswerte.

Die Förderaktivitäten fanden über drei Monate verteilt statt. Dabei mussten die Schüler je zehn Texte in An- und in Abwesenheit des Hundes laut vorlesen, wobei die Bedingungen willkürlich ausfielen, jedoch nicht mehr als zwei aufeinanderfolgende Versuche mit denselben Voraussetzungen stattfinden.

Während jedem Setting lasen die Schüler den gesamten Text drei Mal. Dabei wurde das wiederholende Lesen, die Fehlerkorrektur und das Feedback-Verfahren angewendet und mit der mündlichen Nacherzählung und den Verständnisfragen abgeschlossen.

Die korrekt und die falsch gelesenen Wörter wurden dokumentiert. Zusätzlich wurde die Motivation der Schüler während der Förderaktivität sechsmal erfasst: Zu Beginn, in der Mitte und am Schluss, wobei beide Bedingungen berücksichtigt wurden (Hund an- und Hund abwesend).

Einige Wochen nach Abschluss der Interventionsphase absolvierten die Schüler nochmals zwei Nachtests. Der erste Test bestand aus der Situation, bei der der Schüler während der Interventionsphase die besseren Werte erreicht hatte (mit oder ohne Hund). Der zweite Test fand analog dem Grundlagentest vor Beginn der Intervention statt und diente dazu, die Entwicklung des Lesefortschritts auch nach Beendigung der Intervention zu dokumentieren.

6.3.3 Kirnan, Siminiero, Wong (2016)

Original-Titel:	The Impact of a Therapy Dog Program on Children’s Reading Skills and Attitudes toward Reading
Übersetzung:	Der Einfluss eines Therapie-Hundeprogramms auf die Lesefähigkeiten und die Einstellung zum Lesen bei Kindern
Zentrale Merkmale:	<p>Der Zweck dieser Studie war es, die Auswirkungen eines Therapie-Hunde-Leseprogramms zu untersuchen. Die Studie wurde 2010 bis 2012 in New Jersey (USA) durchgeführt.</p> <p>Die Lesefähigkeiten der Kinder, die diese Grundschule besuchten, wurden regelmäßig vom Kindergarten bis zur vierten Klasse jeweils drei Mal pro Schuljahr (Herbst, Winter und Frühling) erfasst.</p> <p>Die Lese-Daten der Kinder aus dem vorangegangenen Schuljahr (2010/2011) dienten als Kontrollgruppe für die Studie. Das Hunde-Lese-Programm wurde im Februar 2012 durchgeführt. Die Lese-Daten aus dem Schuljahr (2011/2012) wurden als Interventionsgruppe betrachtet.</p> <p>Die beiden Gruppen waren gleichwertig in Bezug auf das Geschlecht und die Bevölkerungszusammensetzung.</p> <p>Mit einem gemischten Methodenmodell analysierten die Forschenden die standardisierten Lesetest-Ergebnisse von 169 Kindern vom Kindergarten bis zur vierten Klasse und führten Befragungen mit Lehrpersonen und Hundebesitzer/innen durch.</p>

Beschreibung:

Experiment 1: Die Grundschule benutzte während dieser Studie den Test von der Northwest Evaluation Association’s entwickelten «Measures of Academic Progress (MAP)» zur Bewertung der Lesefertigkeiten. Der 1997 entwickelte MAP ist ein computerbasierter, adaptiver Test, der dreimal in einem Schuljahr eingesetzt wurde (Herbst, Winter und Frühling). Die Lesewerte vom Frühling wur-

den verwendet, um den Einfluss vom Leseprogramm mit den Hunden zu messen, da die Hunde im Februar in die Klassenzimmer eingeführt wurden. So wurden früher erzielte Werte nicht mit dem Einfluss des Leseprogramms in Zusammenhang gebracht.

Vor dem Studienstart wurde eine Reihe von T-Tests durchgeführt, um zu bestimmen, ob die Lesewerte (im Winter) von der Kontrollgruppe gegenüber der Hunde-Interventionsgruppe abwichen. Als nächster Schritt wurde mit weiteren T-Tests untersucht, ob sich die im Frühling erzielten Lesewerte von der Hunde-Interventionsgruppe zur Kontrollgruppe unterscheiden.

Die Eltern der Schulkinder wurden mit einer kurzen Erklärung über die Studie informiert und mussten eine Einverständniserklärung abgeben.

Die Hunde besuchten wöchentlich für eine Stunde die Klassen. Die Kinder in traditionellen Klassen lasen den Hunden in Kleingruppen (vier bis sechs Kinder), gebildet aufgrund des Leseniveaus, vor. Kinder mit speziellem Förderbedarf lasen den Hunden einzeln, in manchen Fällen auch zu zweit, vor.

Das Lesen mit dem Hund fand in einer speziellen Ecke des Klassenzimmers statt, oft auf einem Lese-Teppich.

Tiefere Leseniveaus, hauptsächlich im Kindergarten, begannen häufig mit Buchstabenerkennung und der Lautierung der Buchstaben in Gegenwart des Hundes. Im Verlaufe des Jahres entstand aus diesem Prozess allmählich das Lesen. In beiden Fällen fand die Leseaktivität in Gegenwart eines Hundes und der Gruppe statt.

Kinder, die zu Beginn Angst vor dem Hund gehabt hatten, durften mit etwas Entfernung zum Hund lesen. Im Laufe des Jahres näherten sich alle dem Hund, und am Ende des Jahres waren alle nahe beim Hund, streichelten ihn und lasen ihm vor.

Experiment 2: Die Forscher erstellten zwei Fragebogen im Sinne von strukturierten Interviews: Einen für die Hunde-Besitzer/innen, den anderen für die Lehrpersonen. Die Interviews beinhalteten Fragen zu den teilnehmenden Kindern und ihrer Beteiligung am Programm.

Für Hundebesitzer/innen bestand der Fragebogen aus Fragen zur ersten und letzten Reaktion der Teilnehmenden auf das Programm, beobachtete Fortschritte und Herausforderungen für die Kinder. Die Lehrpersonen erhielten ähnlich Fragen wie die Hundebesitzer/innen mit zusätzlichen Hinweisen auf Lesefortschritte.

Die Teilnehmenden stimmten einer Befragung zu. Diese fand per Telefon, per E-Mail oder persönlich in der Schule statt. Nach dem Abschluss aller Interviews wurden die Antworten ausgewertet, gezählt, priorisiert und kategorisiert.

6.3.4 Lenihan, McCobb, Diurba, Linder, Freeman (2016)

Original-Titel:	Measuring the Effects of Reading Assistance Dogs on Reading Ability and Attitudes in Elementary Schoolchildren
Übersetzung:	Messungen der Auswirkungen von Lese-Assistenz-Hunden auf die Lesefähigkeiten und -einstellungen bei Grundschulkindern
Zentrale Merkmale:	Für diese Studie wurden 18 zukünftige Zweitklässler/innen durch Flyer rekrutiert. Das Leseprogramm dauerte fünf Wochen. Die Kinder wurden zufällig der Hundegruppe oder der Kontrollgruppe zugeteilt. Drei Kinder in der Kontrollgruppe brachen das Programm aus unterschiedlichen Gründen ab.

Beschreibung:

Mit den curriculumbasierten Messungen (CBM; Wright, 1992) wurden die Lesefähigkeiten jedes Kindes vor der Intervention getestet. Die durchschnittlichen Lese-Ausgangswerte wurden zwischen den beiden Gruppen verglichen, um eine ähnliche Grundlesefähigkeit in beiden Gruppen sicherzustellen.

Die Autoren der Studie vermuten, dass mit CBM wahrscheinlich eine signifikante Veränderung innerhalb der fünfwöchigen Studienzeit erkannt werden könnte.

Jedes Kind musste drei Textstellen lesen, die mindestens 150 Wörter lang waren und die aus einer Geschichten-Sammlung stammten, die der Lesekompetenz von Zweitklässlern entsprachen.

Die Testleitung notierte die Anzahl der korrekt gelesenen Wörter pro Minute (WCPM). Dabei gibt eine höhere Punktzahl eine höhere Anzahl korrekt gelesener Wörter pro Minute an. Der Mittelwert aus den drei Lesedurchgängen wurde als CBM-Resultat für das Kind verwendet.

Die Einstellung zum Lesen wurde bei jedem Kind mit der „Elementary Reading Attitude“-Umfrage (ERAS; McKenna & Kear, 1990) gemessen. Diese Umfrage wurde entwickelt, um die Einstellung des Kindes zum Lesen im schulischen und Freizeitbereich beurteilen. Die Umfrage enthält zehn Fragen im Zusammenhang mit schulischem und dem Freizeitlesen. Eine Beispielfrage im schulischen Kontext lautet: „Wie fühlst du dich, wenn du im Unterricht laut vorlesen sollst?“ Eine Beispielfrage im Abschnitt zum Freizeitlesen heisst: „Wie fühlst du dich, wenn du an einem regnerischen Sonntag ein Buch liest?“ Den Kindern stehen als Antwort-Möglichkeiten vier Cartoon-Bilder von der

Katze Garfield zur Auswahl. Diese reichen von sehr glücklich bis zu sehr verärgert. Die Testleitung weist jeder Antwort Punkte zu; von 4 Punkte bei sehr glücklich bis hin zu einem Punkt für den am wenigsten glücklichen Garfield. Je höher die Punktzahl für jeden einzelnen Abschnitt ausfällt, desto besser ist die Einstellung zum Lesen.

Zu Beginn und im Anschluss an das fünfwöchige Leseprogramm wurden die ERAS- und CBM-Werte ermittelt.

Die Kinder, die der Hundegruppe zugeteilt waren, lasen wöchentlich einem Hund, in Anwesenheit der hundeführenden Person, vor. Zusätzlich war immer mindestens auch ein/e Forscher/in in der Hundegruppe anwesend.

Die Kinder, die in der Kontrollgruppe eingeteilt waren, lasen wöchentlich einer freiwilligen Person vor.

Die Kinder der Hundegruppe und die Kinder der Kontrollgruppe waren jeweils getrennt in einem grossen Einzelzimmer und lasen während zweimal einer halben Stunde wöchentlich.

6.3.5 Übersichtsarbeit: Beetz und Heyer (2016)

Titel:	Lesen mit Hund Chancen und Grenzen der hundegestützten Leseförderung
Zentrale Merkmale:	Die Lesekompetenz von Kindern unter Einbezug von Hunden zu fördern, gewinnt als innovativer Ansatz zunehmend Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und in der pädagogischen Praxis. In diesem Artikel werden, anhand von Beispielen, Hinweise für die konkrete Umsetzung der Leseförderung mit Hund gegeben.

Beschreibung:

Wieso der Einsatz von Hunden den Erwerb der Lesekompetenz unterstützen kann, gründet sich auf empirisch belegten positiven Effekten von Hunden auf Menschen. Beetz und Heyer zeigen diese anhand verschiedener Studien auf.

6.3.6 Review: Hall, Gee, Mills (2016)

Original-Titel:	Children Reading to Dogs: A Systematic Review of the Literature
Übersetzung:	Kinder, die Hunden vorlesen: Ein systematischer Überblick über die Literatur
Zentrale Merkmale:	Das Review fasst die Ergebnisse von 48 englischsprachigen Studien zusammen, die die pädagogischen Auswirkungen von Programmen, bei denen Kinder unter 16 Jahren Hunden vorlesen oder in Anwesenheit von Hunden lesen, untersucht haben. Die Studien stammen aus den Jahren 2002 bis 2014.

Beschreibung:

Die 48 Studien wurden nach den OCEBM-Levels der Evidenz eingestuft. Die OCEBM-Levels der Evidenz sind dafür angelegt, den Anwendern die Qualität der Beweise aufzuzeigen, aufgrund derer die Schlussfolgerungen gezogen werden.

Die 48 Studien wurden in folgende Levels der Evidenz eingeteilt:

- 27 Berichte wurden der Stufe 5 (Gutachten ohne explizite kritische Beurteilung) zugewiesen
- 13 Artikel wurden in der Stufe 4 (Fall-Reihe und Kohorten- und Fallkontrollstudien von schlechter Qualität) eingeteilt
- 7 Studien wurden der Stufe 2c (Forschungsergebnisse) zugeteilt
- 1 Bericht wurde der Stufe 2b (Individuelle Kohortenstudien, einschliesslich zufälliger Kontroll-Versuche mit geringer Qualität) eingestuft

Der Suchzeitpunkt für dieses Review war zwischen Januar und März 2015 in verschiedenen Online-Datenbanken. Einschlusskriterien waren:

- a) Literatur, die über Effekte beim Lesen und/oder Verhalten bei Kindern (unter 16 Jahren mit oder ohne einer Lese- oder Entwicklungsstörung) beim Vorlesen zu Hunden (oder Lesen in Anwesenheit eines Hundes) handelten und
- b) die in englischer Sprache verfasst waren.

Die verwendeten Studien stammen aus den Jahren 2002 bis 2014. Es wurden sowohl quantitative als auch qualitative Daten verwendet.

In der Diskussion wird darauf eingegangen, wie der pädagogische Wert vom Lesen zu Hunden unterstützt werden kann, welche potenziellen Mechanismen beim Lesen zu einem Hund beteiligt sein können und wie das Lesen in Anwesenheit eines Hundes die Leseleistung beeinflussen kann.

6.3.7 Levinson, Vogt, Barker, Jalongo, Van Zandt (2017)

Original-Titel:	Effects of Reading with Adult Tutor/Therapy Dog Teams on Elementary Students' Reading Achievement and Attitudes
Übersetzung:	Auswirkungen des Lesens mit einem Lernbegleiter/Therapiehund-Team bei Grundschulkindern betreffend Leseleistung und -einstellung.
Zentrale Merkmale:	<p>In dieser Studie wird der Effekt des Vorlesens von Grundschulkindern zu einer Person und deren Therapiehund untersucht. Dabei wird die Entwicklung der Leseflüssigkeit anhand eines Tests, mit verschiedenen Messungen, dokumentiert.</p> <p>Fünfundvierzig Kinder, von der zweiten bis zur fünften Klasse, nahmen an dieser Studie teil. Alle Teilnehmenden wurden nach Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt, so dass bezüglich Geschlecht und Klassenstufe die beiden Gruppen ausgeglichen waren.</p> <p>Beide Gruppen lasen während fünf Wochen wöchentlich zweimal je fünfzehn Minuten laut vor. Gruppe 1 las einer hundehaltenden Person und deren Therapiehund, Gruppe 2 las Gleichaltrigen vor. Nach fünf Wochen wurde gewechselt. Demzufolge las Gruppe 1 in den zweiten fünf Wochen Gleichaltrigen vor, Gruppe 2 las in den zweiten fünf Wochen der hundehaltenden Person und deren Therapiehund vor.</p>

Beschreibung:

Die Studie wurde an einer privaten Schule in Nordwest-Pennsylvania durchgeführt. Die Eltern der involvierten Kinder mussten ihre Erlaubnis geben, damit die Kinder an der Studie teilnehmen durften.

Die Leseleistung wurde mittels eines lehrplanbasierten Messverfahrens (A Beka Reading) gemessen. Die Lese-Einstellung der Kinder wurde mit dem Elementary Reading Attitude Survey (ERAS) (McKenna & Kear, 1990) getestet.

Die Leseleistung und die Daten zur Lese-Einstellung wurden vor Beginn der Studie (Pre-Test), am Ende der fünften Woche (Mid-Test) und nach Abschluss der Studie am Ende der zehnten Woche (Post-Test) ermittelt.

Die Kinder durften auswählen, welchem Hund sie vorlesen wollten. Einige wählten während der Studie immer denselben Hund aus, während andere es vorzogen, verschiedene Hunde auszuprobieren.

Während dem Lesen mit dem Hund (Gruppe 1) sassen die Kinder beim angeleiteten Hund, zusammen mit der hundehaltenden Person in einer Ecke des Klassenzimmers. Normalerweise sassen die Kinder und die Führpersonen auf dem Boden neben den Hunden, gelegentlich wurde aber auch auf Stühlen gesessen. In der Regel lasen immer drei bis vier Kinder gleichzeitig je einem Hund und dessen Führperson während fünfzehn Minuten vor. Die hundehaltenden Personen ermutigten die Kinder, aber sie korrigierten sie nicht und boten auch nur dann ihre Hilfe an, wenn es von Seiten der Kinder gewünscht wurde.

In der Gruppe 2, in der die Kinder Gleichaltrigen vorlasen, las ein Kind einem anderen während fünfzehn Minuten vor. Nach Ablauf dieser Zeit wurde gewechselt. Kinder lasen Gleichaltrigen während dreissig Minuten wöchentlich vor. Dies wurde in einem Klassenzimmer unter Aufsicht einer Lehrperson durchgeführt.

6.3.8 Übersichtsarbeit: Fung (2017)

Original-Titel:	Canine-assisted reading programs for children with special educational needs: rationale and recommendations for use of dogs in assisting learning
Übersetzung:	Hundeunterstützte Leseprogramme für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf: Begründungen und Empfehlungen für den Einsatz von Hunden bei der Lern-Unterstützung
Zentrale Merkmale:	Begründungen, warum hundeunterstützte Leseprogramme für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf wirkungsvoll sind und Empfehlungen, wie diese am besten umgesetzt werden können.

Beschreibung:

Diese Arbeit ...

- überprüft die aktuellen Beweise für die Wirksamkeit von hundeunterstützten Vorleseprogrammen und
- gibt forschungsbasierte und theoretische Begründungen für die Verwendung eines trainierten Hundes als integralen Bestandteil eines Leseprogramms für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und
- gibt Empfehlungen ab für die Umsetzung eines hundeunterstützten Leseprogramms für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

6.3.9 Kirnan, Ventresco, Gardner (2018)

Original-Titel:	The Impact of a Therapy Dog Program on Children’s Reading: Follow-up and Extension to ELL Students (English-Language-Learner)
Übersetzung:	Der Einfluss eines Therapie-Hundeprogramms auf das Lesen von Kindern: Eine Folge-Studie und die Ausweitung auf ELL-Schüler/innen (Englisch-Lernende)
Zentrale Merkmale:	<p>Die Studie baut auf der vorangegangenen von Kirnan et al. (2016) auf und wurde in der Vorstadtgrundschule von New Jersey (USA) weitergeführt. Die Studie berücksichtigt Daten aus den Jahren von 2010 bis 2013. Das Hunde-Lese-Programm wurde 2012 in der Schule implementiert.</p> <p>Die Testergebnisse der beteiligten Kinder aus dem Schuljahr 2010/2011 bildeten die Kontrollgruppe, während die Testergebnisse aus den Schuljahren 2011 bis 2013 als Versuchsgruppe dienten.</p> <p>Bei der Analyse vom zweiten Jahr wurden nur jene Teilnehmenden berücksichtigt, welche bereits im vorangegangenen Jahr an der Studie teilgenommen hatten.</p>

Beschreibung:

Die Grundschule benutzte während dieser Studie den Test von der Northwest Evaluation Association's entwickelten „Measures of Academic Progress (MAP)“ zur Bewertung der Lesefertigkeiten (vgl. Kirnan et al. 2016).

Einmal wöchentlich besuchten hundehaltende Personen mit ihren Hunden ihre zugewiesenen Klassen für eine Stunde. In dieser Zeit lasen die Kinder, eingeteilt nach Lese-Niveaugruppen, in Kleingruppen (4-6 Kinder) dem Hund zehn bis fünfzehn Minuten, in Anwesenheit der hundehaltenden Person, vor. Es wurden 14 Klassen wöchentlich von 13 Hunden und 11 hundehaltenden Personen besucht.

Die Schule initiierte und überwachte das Hunde-Lese-Programm und verwaltete die Ergebnisse der Lesetests. Das Forschungsteam erhielt die Erlaubnis um institutionelle Überprüfung (IRB - Institutional Review Board), und die lokale Schulbehörde erlaubte den Zugang und die Analyse der archivierten Daten.

6.3.10 Linder, Mueller, Gibbs, Alper, Freeman (2018)

Original-Titel:	Effects of an Animal-Assisted Intervention on Reading Skills and Attitudes in Second Grade Students
Übersetzung:	Auswirkungen einer tiergestützten Intervention auf die Lesefähigkeiten und -einstellungen von Schüler/innen einer zweiten Klasse
Zentrale Merkmale:	<p>Die Studie wurde mit achtundzwanzig Kindern einer zweiten Klasse aus einer Grundschule von Central Massachusetts (USA) durchgeführt. Um an dieser Studie teilnehmen zu können, musste jedes Kind die Richtlinien für die Lesefertigkeiten der zweiten Klasse erfüllen. Die Kinder wurden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt: Vierzehn in die Interventionsgruppe, die einmal pro Woche während dreissig Minuten einem Therapiehund und der hundeführenden Person vorlas, und vierzehn in die Kontrollgruppe, die gewöhnlichen Unterrichtsstoff als Lesetraining bearbeitete.</p> <p>Die Studie fand über sechs Wochen statt.</p> <p>Nebst der elterlichen Zustimmung mussten auch die Kinder bereit sein, bei der ausserschulischen Forschungsstudie mitzumachen.</p>

Beschreibung:

Die Studie wurde im Herbst, wenige Wochen nach Schuljahresbeginn, im Anschluss an einen Schultag, durchgeführt.

Die Kinder, die der Interventionsgruppe angehörten, nahmen während sechs Wochen wöchentlich während einer Stunde am Programm teil: Dreissig Minuten wurde einem Therapiehundeteam (bestehend aus dem Therapiehund und der hundeführenden Person) einzeln laut vorgelesen und dreissig Minuten bestanden aus einem Informationsteil über Pflege, Verhalten und Haltung eines Hundes.

Die Kinder, die in der Kontrollgruppe eingeteilt waren, lasen am Unterrichtsstoff.

Zu Beginn der Studie (Woche 0; vor der Intervention) und alle zwei Wochen (Woche 2, 4 und 6) absolvierten die Kinder einen Test, der die Lesefertigkeiten beurteilte. Zusätzlich wurden beide Gruppen zur ihrer LeseEinstellung zu Beginn (Woche 0) und am Ende (Woche 6) befragt.

Um die Lesefertigkeiten zu messen, wurde der DIBELS-Test (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills; Good & Kaminski, 2002) angewendet.

Dieser Test wird standardmässig an dieser Grundschule bei allen Kindern verwendet. Der Test verläuft so, dass jedes Kind entsprechend seinen Fähigkeiten Textstellen vorliest. Die Lehrperson beur-

teilt das Lesen und das Textverständnis. Die Punktzahl wird durch die Kinderleistung während einer Minute Lesens ermittelt, durch Abzug von Fehlern (Wörter weglassen, falsche Wörter, Zögern von mehr als 3 Sekunden).

Mit dem ERAS -Test (McKenna & Kear, 1990) wurde die Einstellung zum schulischen Lesen und zum Lesen in der Freizeit ermittelt (vgl. Kapitel 6.3.4).

6.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Ergebnisse der Studien werden, angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), zusammengestellt und nach Rubriken geordnet. Dabei handelt es sich um einen qualitativen Forschungsprozess, welcher konkrete themenspezifische Erkenntnisse liefert.

Dieses Vorgehen wird hier nun beschrieben.

Nach Roos und Leutwyler (2011, S. 276) beinhaltet eine qualitative Inhaltsanalyse in der Regel fünf Aspekte, welche für diese Arbeit adaptiert wurden:

1. *Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten*

Überblick über gesammeltes Datenmaterial gewinnen, in dem die Texte gelesen und relevante Textstellen markiert werden.

2. *Kategorien entwickeln – einen Suchraster vorbereiten*

Deduktiv: Aus theoretischen Vorüberlegungen, welche auf der Grundlagenliteratur basieren und eine hohe Relevanz für die Masterarbeit aufweisen, werden Kategorien gebildet.

Induktiv: Die Kategorien entwickeln sich aus dem vorliegenden Datenmaterial weiter.

Alle Kategorien werden im Kategoriensystem je mit

- dem Namen der Kategorie
- der Codierregel, die beschreibt, wann eine Textstelle der entsprechenden Kategorie zuzuordnen ist, sowie
- einem Ankerbeispiel, das einer typischen Textstelle aus dem vorliegenden Datenmaterial entspricht und die Kategorie veranschaulicht,

vollständig aufgeführt (Roos & Leutwyler, 2011, S. 279)

3. *Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen*

Durch die Codierung wird aus dem Datenmaterial eine neue Informationsbasis erstellt. Diese ist im Hinblick auf die Fragestellung gefiltert. Somit ist die Informationsfülle reduziert und betreffend Untersuchungsziel strukturiert.

4. *Analysieren – geordnete Informationen auswerten*

Beim Analysieren werden die geordneten Informationen zusammengefasst, strukturiert, ausgelegt und kontextualisiert.

5. *Darstellung der Analyse*

Die generierten Ergebnisse der Analyse werden systematisch zusammengestellt und schriftlich festgehalten. Diese Evaluation findet sich im Kapitel 7.

6.5 Kategoriensystem

In diesem ganzen Prozess entstand das Dokument „Kategoriensystem“, welches im Anhang 1 der Masterarbeit aufgeführt wird. Dieses beinhaltet drei Hauptkategorien und einige Unterkategorien, welche für die Fragestellung von zentraler Bedeutung sind.

Die drei Kategorien und die entsprechenden Unterkategorien wurden deduktiv entwickelt, sie wurden also bereits vor der Textbearbeitung anhand gemachter Vorüberlegungen zur Theorie und Fragestellung abgeleitet und festgelegt. Es wurde keine zusätzliche Kategorie anhand der Textbearbeitung (induktiv) entwickelt. Aus diesem Prozess entstanden folgende Kategorien:

- Sozial-emotionale Wirkungen
- Physiologische Wirkungen
 - Stress
 - Wohlbefinden
- Auswirkungen auf den Leseprozess
 - Automatisierung der Lesefähigkeiten
 - Lesemotivation

7. Auswertung der Studien

Die Ergebnisse und zentralen Aussagen der im Kapitel 6.3 vorgestellten Studien werden anhand der vorgestellten Studien, Übersichtsarbeiten und Reviews gegliedert und mit den definierten Kategorien dargestellt.

7.1 Sozial-emotionale Wirkungen

Die verschiedenen Unterkategorien bei den sozial-emotionalen Wirkungen werden je nach Studie nicht immer gleich scharf getrennt. Darum macht eine weitere Unterteilung in Unterkategorien keinen Sinn.

Heyer und Beetz (2014) zeigen in ihrer Studie für die Interventionsgruppe eine signifikante Verbesserung der sozialen Integration im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Die Kinder der Interventionsgruppe fühlen sich im Vergleich zur Kontrollgruppe besser in der Klassengemeinschaft integriert, mehr wertgeschätzt, schätzten das Klassenklima positiver ein und nahmen sich selbst positiver wahr. Weiter stellen Heyer und Beetz fest, dass die Kinder über mehr Lernfreude und positivere Lernhaltungen berichten, das tägliche Lernen weniger als Last empfinden und den Leistungsanforderungen positiver gegenüberstehen als die Kinder der Kontrollgruppe.

Heyer und Beetz vermuten, dass in diesem Zusammenhang das veränderte schulische Selbstkonzept und die gesteigerte Lernfreude eine wichtige Rolle spielen. Die Verbesserung der Lesekompetenz durch eine hundegestützte Intervention decke sich mit den Ergebnissen anderer Studien zu Effekten von Mensch-Hund-Interaktionen. Mit der Integration eines Hundes in die Förderung entstehe eine völlig neue Lesesituation, die möglicherweise eine Entkoppelung von vorherigen (Misserfolgs-) Situationen bewirke.

In Verbindung mit den Erkenntnissen der neurobiologischen Lernforschung zur besseren Speicherung von Wissen, das in einem positiven emotionalen Lernkontext erworben wird, könne somit die höhere Effektivität und Ergebnisstabilität der hundegestützten Leseförderung erklärt werden.

Dies deckt sich mit Forschungsergebnissen, nach denen die Anwesenheit eines Hundes die non-verbale und verbale Kommunikation und Interaktion zwischen anwesenden Personen fördert (Wells, 2009) und zu einer fröhlichen und positiven Stimmung beiträgt. Gute Sozialbeziehungen bilden nach Rosebrock und Nix (2014) eine wichtige Voraussetzung für die Anschlusskommunikation über Gelesenes.

Auch die Studie von Bassette und Taber-Doughty (2016) zeigt mögliche Auswirkungen von Hunden in der Schule auf die sozial-emotionale Entwicklung von Jugendlichen auf. Bei Studienbeginn wies die Lehrperson darauf hin, dass die Jugendlichen wahrscheinlich nur widerwillig dreimal die gleiche Stelle durchlesen, Fehlerkorrekturen erhalten und Leistungsrückmeldungen akzeptieren würden. Am Studienende stellte die Lehrperson fest, dass die Jugendlichen die Lesezeit mit dem Hund genossen und dass sie sich sehr anständig verhalten hatten. Zusätzlich schienen die Jugendlichen be-

geistert und gewillt gewesen zu sein, an der Studie teilnehmen zu können, und sie waren hochmotiviert, dem Hund vorlesen zu dürfen.

Bassette und Taber-Doughty schliessen, dass die Anwesenheit des Hundes die Motivation und Schuleinstellung der Jugendlichen günstig beeinflusst hatte und der Hund ihre intrinsische Motivation angesprochen haben könnte (sie wollten dem Hund vorlesen). Dadurch wurden sie in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt.

Zu Beginn der Studie gaben die vier Jugendlichen an, den Hund zu mögen. Durch die positive Beziehung zum Hund wurden Faktoren wie positive Interaktionen, Zufriedenheit und soziale Verbundenheit angesprochen. Diese Faktoren könnten dazu geführt haben, dass auch das Interesse der Jugendlichen an den Leseaktivitäten gestiegen sei.

Die Studie von Kirnan et al. (2016) zeigt in Interviews mit Lehrpersonen und Hundebesitzenden auf, dass sich die Kinder auf die Intervention mit dem Hund gefreut und sich angestrengt haben, dem Hund gut vorzulesen. Über den Verlauf der gesamten Studie können Kirnan et al. nachweisen, dass die meisten Kinder, welche dem Hund vorlasen, ein erhöhtes Selbstvertrauen und Stolz entwickelten.

Der Vergleich der Abbruchquoten zwischen der Hundegruppe (keines von neun Kindern bricht ab) und der Kontrollgruppe (drei von neun Kindern brechen ab) lassen Lenihan et. al. (2016) schliessen, dass die Hunde für die Kinder Motivationsfaktoren sind, um im Leseprogramm zu verbleiben und es bis zum Schluss durchzuziehen.

Die Übersichtsarbeit von Beetz und Heyer (2016) stellt fest, dass sich in der Gesamtschau der verschiedenen Studien positive Effekte des Lesens mit Hund und der hundegestützten Leseförderung auf die sozioemotionalen Erfahrungen rund ums Lesen zeigen.

Im Review von Hall et al. (2016) wird festgehalten, dass die untersuchten Studien eine *Veränderung der Verhaltensprozesse* derjenigen Kinder feststellten, welche mit einem Hund lasen, und dass dadurch die Leseumgebung, in welcher das Lesen stattfand, positiver wahrgenommen wurde. Allerdings wird auch ausgesagt, dass die Qualität der Ergebnisse, auf die sich die Schlussfolgerungen beziehen, gemäss OCEBM-Skala auf die niedrigste Stufe (Stufe 5) eingestuft wurde.

Bei den im Review rezierten Studien von Gee und Kollegen wurde festgestellt, dass junge Kinder in Anwesenheit eines Hundes, im Vergleich zu denjenigen ohne Hund:

- Eine motorische Aufgabe schneller ausführten, ohne dass sie an Genauigkeit eingebüsst hatte (Gee, Harris & Johnson, 2007)
- Bei einer Gedächtnisaufgabe weniger Hilfe benötigten, möglicherweise durch verbesserte Konzentration (Gee, Crist & Carr, 2010)
- Weniger Aufforderungen brauchten, um eine vorgezeigte Aufgabe nachzumachen (Gee, Sherlock, Bennett & Harris, 2009)
- Weniger Fehler bei einer kognitiven Aufgabe zeigten (Gee, Church, & Altobelli, 2010)

- Verbesserte Objekterkennung zeigten (Gee, Belcher, Grabski, DeJesus & Riley, 2012)

Diese Studien lassen gemäss Hall et al. (2016) den Schluss zu, dass Hunde die *Motivation* von Kindern, sich zu beteiligen und Aufgaben genau auszuführen, erhöhe.

Weiter wird im Review eine Studie genannt, die besagt, dass Tiere das *Vertrauen in das eigene Selbstwertgefühl und das eigene Selbstkonzept* verbessern können.

Es wird auch von verschiedenen Studien berichtet, die Tiere als *soziale Unterstützung* verstehen. Tatsächlich gibt es Berichte, die darauf hinweisen, dass ein braver, nicht wertender Hund von Kindern beim Lesen als Unterstützung empfunden wird.

Anstrengungsbereitschaft: Hall et al. (2016) nennen eine Studie, die bewiesen hat, dass Kinder ihre Aufmerksamkeits- und ihre Anstrengungsbereitschaft in Anwesenheit eines Hundes verbessern konnten.

Zusammenfassend halten sie fest, dass die Ergebnisse nahelegen, dass das Lesen mit einem Hund einen positiven Einfluss auf die Lernumgebung hat, in welcher das Lesen stattfindet.

Fung (2017) beschreibt, dass in einer Doktorarbeit von 2007 die Auswirkung von einem hundegestützten Leseprogramm untersucht und dabei eine Interventionsgruppe mit einer Kontrollgruppe verglichen wurde. Es nahmen total 136 leseschwache Kinder teil, von der ersten bis zur fünften Klasse. Wiederholte Messanalysen und Statistiken zeigten, dass die Kinder der Interventionsgruppe eine positivere Schuleinstellung entwickelten, eine grössere Bereitschaft zur Teilhabe an Aktivitäten im Klassenzimmer zeigten, anspruchsvolle Denkaufgaben erfolgreicher meisterten und mehr Selbstvertrauen entwickelten als die Kinder der Kontrollgruppe.

Bei einer anderen von Fung rezipierten Studie aus dem Jahre 2009 wurde eine qualitative Analyse von Interviewdaten vorgenommen. Es zeigt sich, dass das hundegestützte Leseprogramm das Lernengagement der Kinder steigert und dass alle Beteiligten das Programm als sehr positiv wahrnehmen.

Die ausgewerteten Interviewdaten einer weiteren Studie aus dem Jahr 2010 zeigen eine positive Veränderung in der Selbstwahrnehmung beim lauten Vorlesen der Kinder. Gaben die Kinder vor Studienbeginn noch an, dass sie sich selber als langsame und ungeschickte Vorleser einstufen, berichten sie beim Interview am Ende der Intervention von einer positiveren Selbstwahrnehmung beim Vorlesen zu Hunden, denn: „Die Hunde kritisieren mich nicht; sie hören einfach zu.“

Weiter hält Fung fest, dass aus der Literatur hervorgehe, dass das Lesen zu Hunden positive Effekte auf die sozialen, Verhaltens- und emotionalen Prozesse habe. Dank den Hunden gelinge es, eine positivere Lernumgebung zu fördern. Die einzigartige Leseumgebung, in der die Kinder den Hunden laut vorlesen, könne als Katalysator für das Lernen betrachtet werden, welches das widerwillige Leseinteresse stimuliert und Freude bereitet und letztlich dazu führt, die Leseleistung zu verbessern. Die nonverbale Herzlichkeit, die ein Hund innerhalb des Lesekontextes biete, kann bei der Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeiten hilfreich sein.

Fung hat auch Studien gefunden, die beschreiben, dass die Anwesenheit eines Hundes in einem Klassenzimmer das Gefühl von Normalität, Sicherheit und Freundlichkeit auslöst. Er nimmt an, dass

die Gegenwart eines Hundes die Atmosphäre einer Lese-Sequenz von langweilig und herausfordernd zu interessant und sicher ändern kann. Weiter ist er überzeugt, dass ein Hund die Wahrnehmung der Kinder bezüglich der Lehrperson und der Lernumgebung beeinflusst.

In einem hundeunterstützten Leseprogramm helfen die Hunde eine einmalige, positive Leseumgebung zu fördern, die den Kindern gemeinsame Aufmerksamkeiten, wechselseitige Interaktionen und Motivation bietet.

Fung folgert, dass der Einsatz von Hunden das Lernengagement, auch von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, erhöht.

Kirnan et al. (2018) sagen, dass die Kinder ihre Einstellungen und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Lesen im Kindergarten zu entwickeln beginnen. Daher könnte es einfacher sein, diese bereits auf dieser Stufe mit einem hundeunterstützten Leseprogramm zu beeinflussen, als bei Kindern, die seit mehreren Jahren lesen und das Lesen bereits mit Angst und/oder Versagen verbinden.

7.2 Physiologische Wirkungen

7.2.1 Stress

Gemäss Aussagen von Heyer und Beetz (2014) scheint die stressreduzierende Wirkung von Hunden ein zentraler Faktor für die signifikanten Verbesserungen der Interventionsgruppe in den Bereichen Lesekompetenz, Lesemotivation, Leseselbstkonzept und Lernfreude darzustellen.

Beim Lesen mit dem Hund haben die Kinder, vermittelt über stressreduzierende, motivierende und positiv emotionalisierende Wirkungen des Hundes, Verbesserungen der eigenen Lesekompetenz erzielt, die die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe nicht erreichten.

In der Übersichtsarbeit von Beetz und Heyer (2016) rezitieren sie verschiedene Studien, die den Kortisolspiegel bei Kindern vergleichen, die verschiedene Lesesituationen zu bewältigen haben.

Tendenziell finden sich bei Kindern, die mit Hund lesen, geringere Kortisolspiegel.

Jedoch halten Beetz und Heyer fest, dass möglicherweise bestimmte Voraussetzungen beim Kind, wie z.B. geringere Vertrautheit mit Hunden oder sogar Phobien, Grenzen von spontanen Effekten des Lesens mit Hund darstellen.

Hall et al. (2016) halten in ihrem Review fest, dass die Stressreduktion durch Hunde ein wiederkehrendes Thema in der „Animal-Assisted-Therapy“-Literatur ist. Nach ihnen sind die angstreduzierenden Effekte im Zusammenhang mit einem Klassenhund nur unzureichend nachgewiesen und bieten deshalb keine angemessene Qualität, um diese Behauptung zu stützen; aber es liegen auch keine Ergebnisse vor, die dies bestreiten würden.

Allerdings erwähnen sie eine Studie, die anhand einer Stichprobe von Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren nachweist, dass Kinder in einem von Stress dominierten sozialen Umfeld mehr Unterstützung in der Gegenwart eines Hundes empfinden als in Gegenwart eines freundlichen Menschen.

Auch Fung fügt an, dass Interaktionen mit Tieren zu physischen Vorteilen führen können. Dabei stützt er seine Aussage auf eine Studie aus dem Jahre 1983, die besagt, dass der Puls und der Blutdruck bei Kindern sank, die während dem Lesen mit einem Hund in Kontakt waren. Eine neuere Studie stellt ebenfalls fest, dass die Angst von Kindern sank, als sie in der Gegenwart eines ruhigen Hundes waren. Weiter wird eine Studie herangezogen, die das dialogische Lesen in Gegenwart eines Hundes empfiehlt, da dies den Stress für die Kinder reduzieren soll.

7.2.2 Wohlbefinden

Bassette und Taber-Doughty (2016) halten fest, dass zu Beginn ihrer Studie alle vier Schüler angaben, den Hund zu mögen, und dass diese positive Beziehung zum Tier mehrere Faktoren wie positive Interaktionen, soziale Verbundenheit und Zufriedenheit ausgelöst haben könnten. Die Jugendlichen genossen die Nähe und das Streicheln des Hundes sowie die Interaktionen mit ihm. In Interviews mit Hundebesitzenden und Lehrkräften stellten Kirnan et. al (2016) fest, dass das Lesen mit dem Hund für die Kinder entspannende Aspekte im Unterrichtsprogramm bot.

Beetz und Heyer (2016) empfehlen, um die positiven Wirkungen des Hundes zu nutzen, soll der Körperkontakt zwischen Hund und Kind ermöglicht, aber nicht erzwungen werden.

Im Review von Hall et al. (2016) werden Hinweise aufgeführt, dass Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) auf eine tiergestützte Therapie mit erhöhten Anzeichen von positiven Einstellungen und Gefühlen (z.B. Lachen) reagieren und die problematischen Verhaltensweisen verringern. In einem anderen Fall führten ähnliche Verbesserungen durch die Anwesenheit eines Klassenhundes dazu, dass ein Kind seine Einstellung gegenüber der Schule positiv verändern konnte. Diese Feststellungen basieren jedoch auf kleinen subjektiven Beobachtungen und enthalten keine Kontrollgruppe.

Fung (2016) fügt eine Interviewauswertung an, die besagt, dass die Kinder Folgendes berichtet haben: „Ich fühlte mich entspannt, als ich einem Hund vorgelesen habe, denn ich hatte Spass daran.“ Im Weiteren empfiehlt er das Lesen in Verbindung mit einem Hund, da dies das Wohlbefinden der Kinder erhöhe.

7.3 Auswirkungen auf die Lesekompetenz

7.3.1 Automatisierung der Lesefähigkeiten

Die Studienergebnisse von Heyer und Beetz (2014) zeigen auf, dass zu Beginn der Förderung die Leseleistungen aller Schüler/innen im unteren Bereich der Normstichprobe lagen und es keine signifikanten Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe gab.

Am Ende der Förderung erreichten die Kinder der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant bessere Werte für das Satz- und Textverständnis sowie für das Gesamtleseverständnis, nicht jedoch für das Wortverständnis.

Für den Vergleich der Lesekompetenz mit den Peers wurde die Lesekompetenz am Ende der Förderung auf der Basis der Altersnormtabellen für das Schuljahresende der dritten Klassen ermittelt (Prozentrang PR). Während sich das Leseverständnis der Interventionsgruppe vom Start bis zum Ende der Förderung im Vergleich zur Normstichprobe am Ende der dritten Klasse verbesserte (von PR = 42.50 auf PR = 58.95 für Wortverständnis, PR = 33.91 auf PR = 59.74 für Satzverständnis, PR = 23.60 auf PR = 66.09 für Textverständnis sowie PR = 28.23 auf PR = 56.90 für Gesamtleseverständnis), sind die Schüler/innen der Kontrollgruppe im Prozentrang abgefallen.

Für die Kinder der Interventionsgruppe konnte zudem, im Vergleich zur Kontrollgruppe, eine signifikant grössere Verbesserung des Wort-, Satz-, Text- und Gesamtleseverständnisses vom Ende bis zu acht Wochen nach Abschluss der Förderung festgestellt werden, während die geringer ausgeprägten Verbesserungen der Kontrollgruppe im gleichen Zeitraum rückläufig waren.

Die Studienergebnisse von Bassette und Taber-Doughty (2016) zeigen, dass sich die Leseflüssigkeit bei allen vier teilnehmenden Schülern während der Intervention gegenüber den Basiswerten leicht bis deutlich verbessert hatte. Ein Schüler erzielte jedoch in Abwesenheit des Hundes leicht höhere Werte als in dessen Anwesenheit.

Sie stellten auch beim Leseverständnis bei drei Schülern in Abwesenheit eines Hundes leicht höhere Werte fest. Es war derselbe Schüler, welcher bereits bei der Leseflüssigkeit die höheren Werte in Abwesenheit des Hundes erzielt hatte, der ohne Hund bessere Werte erzielte als mit Hund.

Die Studie von Kirnan et al. (2016) findet am Ende des Schuljahres einen statistisch signifikanten Unterschied bei den Lesewerten in der Kindergartengruppe, welche dem Hund vorlasen, im Gegensatz zur Kontrollgruppe. In den anderen Schulstufen wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt.

Die Ergebnisse der Studie von Lenihan et al. (2016) zeigen in der Gruppe, die dem Hund vorgelesen hat, keine signifikante Veränderung der Lesedaten zwischen dem Studienstart und der Woche fünf, obwohl ein numerischer Anstieg vom CBM (vgl. Kap. 6.3.4) von 65 in der Startwoche zu 88 in der Woche fünf zu verzeichnen war. In der Kontrollgruppe verringert sich der CBM-Wert von der Startwoche zur Woche fünf, aber die Abnahme erreicht keine statistische Signifikanz.

Die Übersichtsarbeit von Beetz und Heyer (2016) stellt auch betreffend Leseleistung fest, dass sich in der Gesamtschau der verschiedenen Studien positive Effekte des Lesens mit Hund und der hundegestützten Leseförderung auf die Leseleistung zeigen.

Einige berücksichtigte Studien arbeiteten mit Kindern ohne gravierende Leseschwierigkeiten, jedoch untersuchten Schretzmeyer, Beetz, Amon und Kotschral (2014) mit einem vergleichbaren Studiendesign 36 Drittklässler/innen mit deutlich unterdurchschnittlicher Lesekompetenz. Diejenigen Kinder, die in der Anwesenheit eines Hundes lasen, zeigten deutlich bessere Leseleistungen (Wortanzahl), als jene Kinder, welche ohne Hund lasen. Daraus schliessen Beetz und Heyer, dass auch bei lese-schwachen Kindern Hunde einen potenziell leseleistungssteigernden Effekt haben.

Auch in der rezipierten Studie von le Roux, Swartz und Swartz (2014) zeigte die Gruppe von 27 Schüler/innen der dritten Jahrgangsstufe mit unterdurchschnittlicher Lesekompetenz nach einer zehnwöchigen Intervention eine deutlichere Verbesserung in der Leseleistung als die Kontrollgruppen. Die anderen Gruppen von je 24-25 Schüler/innen hatten entweder keine besondere Leseförderung erhalten oder einem Teddybären in Anwesenheit eines Erwachsenen oder direkt einem Erwachsenen vorgelesen.

Allerdings weisen Beetz und Heyer (2016) darauf hin, dass die alleinige Anwesenheit eines Hundes keinen Einfluss auf die Leseleistung hat. Verbesserungen der Lesekompetenz können nur dann erzielt werden, wenn die Arbeit mit dem Leselernhund und Leseübungen miteinander kombiniert werden.

Die Veränderung der Verhaltensprozesse (vgl. Kapitel 7.1) führen gemäss Hall et al. (2016) auch zu einer verbesserten Leseleistung. Trotz der Kritik an der fehlenden Beweisgrundlage gibt es klare Hinweise darauf, dass das Lesen zu einem Hund das Potenzial hat, die Lesefähigkeiten der Kinder signifikant zu steigern.

Die Resultate von Levinson et. al. (2017) erreichen nicht alle statistische Signifikanz (wahrscheinlich aufgrund der kleinen Stichprobengrösse), aber sie fanden ein Muster, das auf einen „Hunde-Effekt“ schliessen lässt, wenn nur die Leseflüssigkeit betrachtet wird. Das entdeckte Muster zeigt auf, dass die Leseleistung besser ausfällt, wenn ein Kind einer hundehaltenden Person und deren Hund vorliest, als wenn es Peers vorliest. Dieser Effekt scheint jedoch in den ersten vier Wochen ausgeprägter zu sein als in den zweiten. Weiter scheint der Hundeeffekt in der zweiten Klassenstufe markanter und einheitlicher zu sein als in den anderen Stufen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass solche Programme eher in den unteren Klassenstufen wirksam sind.

Fung bezieht sich in seinem Review auf verschiedene Studien, die ausnahmslos bessere Leseleistungen der Hundegruppen gegenüber den Kontrollgruppen zeigen.

Kirnan et al. (2018) findet einen statistisch signifikanten Unterschied im Kindergarten im zweiten Jahr, der höhere Lesewerte bei der hundegestützten Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigt. Die Hundelesegruppe des ersten Schuljahres beendete die Studie ebenfalls mit signifikant

höheren Lesewerten gegenüber der Kontrollgruppe. Allerdings wurden bei den Klassenstufen zwei, drei und vier keine Unterschiede gefunden.

Demzufolge stützen diese Forschungsergebnisse frühere Ergebnisse, die zeigen, dass hundegestützte Leseinterventionen hauptsächlich in tieferen Schulstufen einen positiven Einfluss haben. Sie zeigen aber auch, dass die Resultate des Programms in den folgenden Jahren repliziert werden können. Speziell Kindergartenkinder und die Kinder der ersten Schulstufe, die im zweiten Jahr am Programm teilnehmen, übertreffen ihre Kontroll-Vergleichsgruppen.

Signifikante Unterschiede in den Lesewerten wurden zwischen englisch-lernenden Kindern und nicht-englisch-lernenden Kindern gefunden. Wie vermutet, wurde festgestellt, dass sowohl englisch-lernende wie auch nicht-englisch-lernende Kinder ähnliche Verbesserungen in der Interventionsgruppe erreichten, verglichen mit der jeweiligen Kontrollgruppe. Die Intervention der englisch-lernenden Kinder und dem hundegestützten Leseprogramm erreichte jedoch keine statistische Signifikanz. Kirnan et al. vermuten, dass dies aufgrund der kleinen Gruppengröße der Fall war. Obwohl die Intervention für englisch-lernende Kinder keinen signifikanten Unterschied zeigt, deuten die Durchschnittswerte auf eine starke Wirkung des Programms hin. Am Ende der Studie waren die Lesewerte der teilnehmenden englischlernenden Kinder in der Interventionsgruppe vergleichbar mit den Werten der nicht-englischlernenden Kinder der Kontrollgruppe.

Kirnan et. al. halten fest, dass es Beweise gibt, dass eine fortgesetzte Teilnahme an hundegestützten Leseprogrammen langfristig Vorteile bringt. So hat die Analyse der Daten der ersten Schulstufe ergeben, dass jene Kinder, die bereits ein zweites Jahr am Programm teilnehmen, höhere Lesewerte erzielen als die Kontrollgruppe.

Linder et. al. (2018) fanden unerwarteterweise keine statistisch signifikanten Veränderungen in den Lesefertigkeiten, weder in der Interventions-, noch in der Kontrollgruppe. Eine mögliche Erklärung könnte in der Auswahl der Studienteilnehmenden liegen: Es waren alles Kinder mit durchschnittlichen Lesefähigkeiten. Eine andere Erklärungsmöglichkeit ist, dass das Programm länger dauern (mehr als sechs Wochen) oder die Interventionsfrequenz pro Woche erhöht werden müsste.

Es wird angemerkt, dass diese Studie aufgrund der kleinen Stichprobengröße nur eine begrenzte Aussagekraft hat (je 14 Kinder in der Interventions- und der Kontrollgruppe).

7.3.2 Lesemotivation

Die gesteigerte Lesemotivation stellen Heyer und Beetz (2014) daran fest, dass aus der Interventionsgruppe sieben von acht Kindern während den Sommerferien selbständig ein weiteres Buch freiwillig gelesen hatten, während aus der Kontrollgruppe keines angab, in den Sommerferien gelesen zu haben.

Die angestrebten Interventionen zielen gemäss Bassette und Taber-Doughty (2016) auf die intrinsische Motivation der Schüler ab (d.h. die Schüler wollten dem Hund vorlesen). Die Anwesenheit des Hundes könnte die Motivation der Schüler angesprochen haben, denn sie empfanden die Interaktion mit diesem als bereichernd.

Auch andere Kinder der Klasse fragten häufig, ob sie dem Hund vorlesen dürften. Offensichtlich war dies eine bevorzugte und sozial akzeptierte Aktivität für die Kinder. Wenn Interventionen gleich mehrere Komponenten der Motivation ansprechen, gehen Bassette und Taber-Doughty davon aus, dass das Lernen wahrscheinlich effizienter sei.

Die Schüler hätten es genossen, den Hund zu streicheln und mit ihm zu interagieren. Trotzdem wurden sie von der eigentlichen Leseaufgabe durch die Anwesenheit des Hundes nicht abgelenkt. Im Gegenteil, die Resultate von beiden Interventionen (mit und ohne Hund) zeigen in etwa die gleichen Verbesserungen in der Lesekompetenz. Gemäss Bassette und Taber-Doughty soll dies zeigen, dass der Hund keinen negativen Effekt auf die Kinder hat, im Gegenteil, er kann deren Motivation erhöhen.

In der Studie von Kirnan et al. (2016) stellen Lehrpersonen und Hundebesitzer/innen in Interviews bei den Kindern, die den Hunden vorlasen, ein gesteigertes Vertrauen und Leseinteresse fest.

Lenihan et al. (2016) halten fest, dass in der Einstellung zum Lesen, ermittelt durch den ERAS-Test (vgl. Kap. 6.3.4), keine signifikanten Veränderungen zwischen dem Studienstart und der fünften Studienwoche in der Hundegruppe festgestellt werden konnte. Allerdings war beim Freizeitlesen ein nichtsignifikanter Anstieg zu verzeichnen; jedoch die Gesamtpunktzahl des ERAS-Tests sowie das schulische Lesen blieben als Werte konstant.

Hingegen konnte in der Kontrollgruppe eine signifikante Abnahme beim Mittelwert vom schulischen Lesen von der Startwoche zum Studienende verzeichnet werden. Die Einstellung zum schulischen Lesen und die Totalpunktzahl des ERAS-Tests veränderten sich durch diese Abnahme jedoch nicht statistisch signifikant.

In drei in der Übersichtsarbeit von Beetz und Heyer (2016) untersuchten Studien wird erwähnt, dass die Kinder auch nach der offiziellen Lesezeit mit dem Hund freiwillig selbständig weiterlesen wollten oder gar über die Ferienzeit selbstständig gelesen hatten. Daraus schliessen Beetz und Heyer, dass langfristig angelegte Leseprogramme mit Hund wohl durch wiederholte Erfolgserlebnisse und allmählich positive Besetzung des Lesens sogar das Leseselbstkonzept, die Motivation, das selbständige Lesen und die Lesefreude positiv beeinflussen.

Levinson et al. (2017) finden keine nennenswerten Auswirkungen auf die LeseEinstellungen der Kinder, obwohl Berichte und Studien über Lese-Programme mit Hunden jeweils über solche Ergebnisse berichten. Diese Erkenntnis muss vielleicht der kurzen Dauer des Programmes zugeschrieben werden. Möglich, dass es nicht ausreicht, die allgemeine LeseEinstellung in zehn Wochen zu verändern.

In der Einstellung zum Lesen verzeichnet die Studie von Linder et. al. (2018) bei der Interventionsgruppe eine statistisch signifikante Verbesserung von Studienbeginn bis Studienende im schulischen Lesen, aber nicht im Bereich des Freizeitlesens. Bei der Kontrollgruppe wurde keine statistisch signifikante Veränderung in der LeseEinstellung gefunden. Die gesamthafte LeseEinstellung (schulisches Lesen und Freizeitlesen) in der Interventionsgruppe erreichte zwar keinen signifikanten Effekt, lag insgesamt jedoch höher bei der Interventionsgruppe, verglichen mit der Kontrollgruppe. Eine mögliche Erklärung für die verbesserte Einstellung im schulischen Lesen aber nicht im Freizeitlesen könnte sein, dass das Programm im Anschluss an einen gewöhnlichen Schultag durchgeführt wurde. Dies könnte die Ansicht der Kinder, wie sie schulisches Lesen verstehen, beeinflusst haben.

8. (Heil-) Pädagogische Relevanz

Im folgenden Kapitel sollen die zentralen Aussagen und Ergebnisse der analysierten Studien zusammengefügt und mit Aussagen aus der Grundlagenliteratur aufgeführt werden. Daraus lässt sich die (heil-) pädagogische Relevanz ableiten. Diese bildet die Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung der Masterarbeit.

Die Unterkategorien Stress und Wohlbefinden werden zu einem Kapitel, nämlich physiologische Wirkungen, zusammengefasst.

8.1 Sozial-emotionale Wirkungen beim Lesen mit Hund

Aus den Ergebnissen der Studien lassen sich, wie bereits aus der Grundlagenliteratur, eine Reihe von positiven Effekten vom hundegestützten Lesen auf die sozial-emotionalen Wirkungen schließen.

So beschreibt Fung (2017), es existiere ein allgemeiner Konsens darüber, dass Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen gegenüber anderen Kindern zu einem tieferen schulischen Selbstwertgefühl neigen würden. Konkret bedeutet dies, dass ihr schulisches Selbstkonzept eher tief ist, da ihre schulischen Leistungen tendenziell eher schwach sind. Eine Partnerschaft mit einem Hund könne eine sensitive Strategie zur Stärkung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sein, da der Hund die Rolle analog einem jüngeren Geschwister übernimmt. Das Kind mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen steht in der hierarchischen Struktur über dem Hund und nimmt die Rolle des überlegenen Individuums ein. So erfährt selbst das Kind mit den schwächsten Lese- und Sprachkompetenzen beim Lesen zum Hund eine Überlegenheit gegenüber dem analphabetischen Tier. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Vorlesen dazu beiträgt, ein neuartiges Gefühl des „Kompetent-Seins“ im Lesen zu entwickeln und dass dies dazu beiträgt, ein positiveres Selbstkonzept aufbauen zu können, was nicht nur für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen wichtig ist.

Auch Bassette und Taber-Doughty (2016) unterstützen die Vermutung, dass jugendliche Schüler/innen mit sonderpädagogischen Bedürfnissen, speziell solche, die in der Leistungserbringung Mühe haben, ein schlechtes Selbstwertgefühl und Mangel an Motivation entwickeln. Dies könne aus früheren Schulerfahrungen stammen, in welchen sie im Lesen nicht erfolgreich waren, was zu unangemessenem Verhalten während dem Unterricht führte und das wiederum zu verringerter Aufmerksamkeit. Darum müssten Leseinterventionen, gerade mit Jugendlichen, zielgerichtet auf die Motivation, Konzentration und das Engagement ausgerichtet sein, was mit der hundegestützten Intervention angesprochen werden könne.

Hunde reagieren non-verbal: Sie kommentieren und beurteilen die Leseleistung nicht. Gerade Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (wie z.B. sprachbeeinträchtigte, hochbegabte oder autistische Kinder) lesen nur widerwillig menschlichem Publikum vor, teilweise aus Angst vor Versagen oder aus Schamgefühlen und Verlegenheit. Fung (2016) geht davon aus, dass solche Kinder psychisch und emotional offener gegenüber einem ruhigen, anständigen Hund als gegenüber einem Menschen sind. Die Hunde stellen für die Kinder ein ruhiges, aufmerksames und nicht wertendes Publikum dar. Weder kümmern sie sich um einen allfälligen Misserfolg, noch um die äussere Erscheinung, und auch der soziale oder wirtschaftliche Status der Kinder spielt für die Hunde keine Rolle.

Für Kinder mit kommunikativen Beeinträchtigungen stellt es häufig eine Überforderung dar, sich gegenüber anderen Menschen klar auszudrücken. Beim Lesen zu einem Hund spüren die Kinder, dass keine Perfektion erforderlich ist. Einem Hund ist es egal, ob ein Kind fehlerhaft liest oder nicht. Obwohl die meisten Kinder wissen, dass die Hunde nicht alles buchstäblich verstehen, was sie sagen, haben die Kinder trotzdem das Gefühl, gehört und verstanden zu werden.

Ihre wahrnehmende aber trotzdem nicht wertende Art macht ausgebildete Hunde zu einem wünschenswerten Publikum in Leseprogrammen, gerade auch für Kinder mit kommunikativen Beeinträchtigungen.

8.2 Physiologische Wirkungen beim Lesen mit Hund

Der Mehrwert vom Hund in der Leseförderung besteht darin, dass die Anwesenheit eines Hundes und der Körperkontakt mit ihm helfen können, den Stress beim Kind zu mindern. Allerdings halten Beetz und Heyer (2016) fest, dass möglicherweise bestimmte Voraussetzungen beim Kind, wie z.B. geringere Vertrautheit mit Hunden oder sogar Phobien, Grenzen von spontanen Effekten des Lesens mit Hund darstellen.

Weiter erklären Beetz und Heyer (2014, S. 55) durch die Bindungstheorie, warum Nähe und Körperkontakt durch einen Sozialpartner – auch durch einen Hund als Form der Unterstützung – Stress und Angst in belastenden Situationen reduzieren kann. Das begründet auch, warum für einen Grossteil der Kinder mit geringer Lesekompetenz der Hund in dieser Hinsicht effektiver ist als eine freundliche Person. Die Stressreduktion durch den Kontakt mit dem Hund trägt zu optimalen Voraussetzungen für das (Lesen-) Lernen bei.

Auch Wohlfarth und Mutschler (2017, S. 69) bestätigen, dass sich durch das Streicheln oder alleine durch die Anwesenheit eines ruhigen Hundes die Wahrnehmung und Interpretation von Belastungen verändern kann. Der Kontakt zu einem Hund kann Trost und Beruhigung spenden sowie Ablenkung, Relativierung von Konsequenzen, Umbewertung und Umbilanzierung von Ereignissen und eine Aufwertung kleiner Freuden bewirken.

8.3 Auswirkungen hundegestützter Interventionen auf die Lesekompetenz

Die Verbesserung der Lesekompetenz durch eine hundegestützte Intervention deckt sich mit Ergebnissen anderer Studien zu Effekten von Mensch-Hund-Interaktionen. Programme, die sowohl die Lesefertigkeiten wie auch die Einstellung zum Lesen ansprechen, sind sehr hilfreich, denn die LeseEinstellung und die Lesegewohnheiten haben einen starken Zusammenhang.

So legen die Ergebnisse von Heyer und Beetz (2014) nahe, dass die Integration eines Leselernhundes zu einer höheren Effektivität der Leseförderung beitragen kann. „Angesichts der hohen Bedeutung des Lesekompetenzerwerbs als Schlüsselqualifikation für den beruflichen Werdegang, ist eine mögliche Steigerung der Effektivität und Nachhaltigkeit einer Lesefördermassnahme durch diesen innovativen tiergestützten Ansatz von grosser Bedeutung“ (Heyer & Beetz, 2014, S. 182).

Die Vermutung, dass der Lesekompetenzzuwachs in der Interventionsgruppe mit den Hunden erfolgt, weil bei den Kindern ein verändertes schulisches Selbstkonzept feststellbar wird und dadurch die Lernfreude steigt, ist in diversen Studien aufgetaucht und nachvollziehbar. Auch Hall et al. (2016) verstehen die Veränderungen im Verhalten der Kinder als Hinweis darauf, dass Kinder, die mit Hunden lesen, die Leseumgebung anders wahrnehmen und dass sich darum die Leseleistung verbessert.

Auch Linder et al. (2018) sehen in der verbesserten Einstellung gegenüber dem schulischen Lesen eine wichtige Bedeutung in der Verbesserung der kindlichen Lesefertigkeiten. Sie stützen sich dabei auf Studien, die gezeigt haben, dass die LeseEinstellung und der Schulerfolg in einem starken Zusammenhang stehen.

Stressreduktion und verbesserte LeseEinstellung, speziell gegenüber dem schulischen Lesen, könne dazu führen, dass Kinder lieber lesen, sie es vermehrt machen und sich dadurch die schulische Gesamtleistung verbessert.

Verbesserte schulische LeseEinstellungen sind eine potenzielle Grundlage für Kinder, um die vielen Bereiche des zukünftigen schulischen Erfolges anzusprechen, und Programme, die diese Grundlage unterstützen sind erforderlich und erwünscht, um die schulische Ausbildung der Kinder zu verbessern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hundegestützte Leseintervention positive Auswirkungen auf die Lernumgebung hat, in der das Lesen durchgeführt wird.

Die Integration von Hunden in Leseprogramme hat bei einer guten Unterstützung nachweislich das Potenzial, die Lesekompetenz von Kindern signifikant zu verbessern. Bemerkenswert dabei ist, dass nicht nur kurzfristige Effekte in der eigentlichen Lesesituation zu beobachten sind, die wohl durch Stressreduktion, gute Stimmung und Anstrengungsbereitschaft zu erklären sind. Frustration, Stress und Angst beim Lesen werden über den Hund durch Freude, Entspannung und Erfolgserlebnisse in der Lesesituation ersetzt. Langfristig angelegte Leseprogramme mit Hund können wohl über wieder-

holte Erfolgserlebnisse und allmählich entstehende positive Besetzung des Lesens sogar das Leseselbstkonzept, die Motivation, selbständiges Lesen und die Lesefreude positiv beeinflussen.

8.4 Einschränkungen von hundegestützter Leseförderung

Das Lesen mit Hund und die hundegestützte Leseförderung sind Chancen zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen, die jedoch auch, wie jede andere Methode, ihre Grenzen hat. Die Integration von Hunden in Leseprogramme hat bei einer guten Unterstützung nachweislich das Potential, die Lesekompetenz von Kindern signifikant zu verbessern.

Es gibt jedoch auch Grenzen dieses hundegestützten Ansatzes zur Förderung von Lesekompetenz. Für Kinder und Jugendliche, die Angst vor Hunden haben, ist ein solcher Ansatz kontraindiziert. Zumindest wäre es Voraussetzung, dass die Hundephobie, zumindest auf den eingesetzten Hund, erfolgreich abgebaut werden könnte.

Auch hundespezifische Allergien können ein Ausschlussgrund sein, je nach Ausprägung der allergischen Reaktionen, ebenso eine generelle Abneigung gegen Hunde, z.B. aufgrund von negativen Erfahrungen oder auch kulturell geprägten Einstellungen.

In der Gesamtschau belegen die heute verfügbaren Studien den positiven Einfluss von Hunden im Leselernprozess. Die Anwesenheit eines freundlichen Hundes in Leseförderprogrammen steigert die Leseleistung und reduziert möglicherweise, je nach Vorerfahrungen mit Hunden, den Stresspegel. Zudem wirkt sich der Hund positiv auf die Lesemotivation, das Leseselbstkonzept sowie die sozio-emotionalen Erfahrungen im Lesekontext aus.

9. Beantwortung der Fragestellung

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Studien und der Grundlagenliteratur führt zur Beantwortung der Fragestellung der Masterarbeit. Es lassen sich in Bezug auf sozio-emotionale und physiologische Wirkungen und Auswirkungen auf die Lesekompetenz eine Reihe von Erkenntnissen für die hundegestützte Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen feststellen.

Lesekompetenz ist eine Schlüsselqualifikation par excellence und eine zentrale Voraussetzung für die Teilhabe an vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Nicht nur der Wissenserwerb basiert weitgehend auf der Lesekompetenz. In Zeiten elektronischer Kommunikation wird auch das Sozialleben zunehmend von Lesekompetenz dominiert. So nehmen soziale Netzwerke beim Aufbau und Erhalt von Freundschaften in Kindheit und Jugend, aber auch im Arbeitsleben von Erwachsenen, an Bedeutung zu. Die Teilhabe an solchen sozialen Netzwerken ist ohne E-Mails, SMS, Chats etc. nicht denkbar, welche ein grundlegendes Verständnis der Schriftsprache erfordern. Weiter sind die Möglichkeiten, den Einstieg ins Berufsleben mit schwachen Lesefähigkeiten zu finden, deutlich herabgesetzt. Als grundlegendes Kulturwerkzeug stellt Lesekompetenz somit eine zentrale Bedingung für schulischen und beruflichen Erfolg und für lebenslanges Lernen dar.

Damit die Lesekompetenz und das Leseselbstkonzept nachhaltig verbessert werden, ist es wichtig, dass ein stabiles Leseverhalten auch in der Freizeit entwickelt wird. Dieses wiederum wird nur durch Freude am Lesen und einem positiven Selbstkonzept aufgebaut (Bertschi-Kaufmann & Graber, 2016). Diese Voraussetzungen werden nur erreicht, wenn Lesen nach und nach positiv besetzt wird und zunehmend Freude bereitet.

Genau an diesem Punkt setzen Förderprogramme zum Lesen mit Hund an. Da es den meisten Kindern und Jugendlichen Freude bereitet, mit Tieren zu interagieren, werden Hunde bei Aktivitäten eingesetzt, die eigentlich eher mit Langeweile oder Frustrationserlebnissen besetzt sind.

Die Freude, die bei der Interaktion mit dem Hund erlebt wird, wird auf die als eher unangenehm empfundene Tätigkeit übertragen. Weiter wirkt der Hund motivierend und fördert implizit die Anstrengungsbereitschaft. Der allgemeine Lernprozess wird durch Angst- und Stressminderung, Motivationsförderung und Verbesserung der Stimmung unterstützt. Dies alles sind beste Voraussetzungen, damit die exekutiven Funktionen bzw. deren Leistungsfähigkeit wie Arbeitsgedächtnis, Konzentration und Aufmerksamkeit gefördert werden können.

Der Hund kann im defizitären oder problematischen Bereich - speziell bei Lern-, emotionalen oder Verhaltensauffälligkeiten – viel bewirken, aber auch die in der Regel folglich geminderten allgemeinen Kompetenzen (z.B. Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, soziale Kompetenz etc.) stärken. Im besten Fall wird die erfolgreiche Intervention mit dem Hund zu einer Stärke und Ressource des Kindes werden.

Darum ist gerade im sonderpädagogischen Setting, der Einsatz eines ausgebildeten und geeigneten Hundes, aufgrund seiner vielen positiven Auswirkungen, speziell auch bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Defiziten, eine grosse Chance.

Für die Verbesserung der Lesekompetenz wird jedoch vorausgesetzt, dass diese gezielt gefördert wird. Dies kann schon durch vermehrtes Lesen oder eine andere gezielte Leseförderung (z.B. dialogisches Lesen) geschehen. Die alleinige Anwesenheit eines Hundes bewirkt keine Verbesserung der Lesekompetenz.

10. Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit gibt Aufschluss darüber, inwiefern die Arbeit mit Hunden die Leseförderung unterstützen kann. Die Forschung im Bereich hundegestützte Leseförderung ist noch relativ jung und darum noch wenig gezielt wissenschaftlich untersucht. Aufgrund bisheriger Forschung und Theorie kann davon ausgegangen werden, dass ein „Mehrwert“ des Hundes im Leselernprozess wahrscheinlich ist.

Es wird aber unbedingt weitere Forschung nötig sein, die zwingend mit Vergleichsgruppen und grösseren Stichproben arbeitet, um signifikantere wissenschaftliche Aussagekraft zu erhalten. Die bis anhin gefundenen wissenschaftlichen Befunde müssen weiter bestätigt und ergänzt werden, damit aussagekräftige Effekte erkannt werden. Verschiedene Ansätze sollen je nach Indikation hinsichtlich ihrer Effizienz untersucht werden, um die Förderung noch besser auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abstimmen zu können.

Für mich persönlich stellt der Weg des hundegestützten Lernens, neben vielen anderen, ein vielversprechendes Potenzial zur Unterstützung des Erziehungs- und Bildungsauftrags unserer Schulen dar.

Allerdings ist für die Durchführung von hundegestützten Leseprogrammen ein sorgfältig durchdachtes Konzept unerlässlich, um sichere und positive Interventionen für alle Involvierten zu schaffen. Überlegungen zur Sicherheit und zum Wohl aller beteiligten Kinder und der eingesetzten Tiere, wie auch grundlegende Voraussetzungen wie Ausbildung der Tiere, Hygiene, Allergien, kulturelle Differenzen und Angst vor Hunden, müssen dabei zwingend thematisiert werden.

Falls es jedoch gelingt, mithilfe eines Hundes einem Kind Lesefreude zu vermitteln und es dadurch ein positives Leseselbstkonzept aufbauen kann, ist im Einzelfall schon sehr viel erreicht worden.

Darum beende ich meine Arbeit mit folgendem Zitat, das (ohne Autorenangabe) aus Miller (1997, S.196) stammt:

„Es hat alles keinen Sinn“, sagte der Realist.

„Es muss anders werden“, sagte der Kritiker.

„Es könnte so aussehen“, sagte der Visionär.

„So geht’s“, sagte der Pragmatiker und begann mit ersten Schritten.

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Leseentwicklungsphasen von Niedermann und Sassenroth (2002) in Anlehnung an Scheerer-Neumann (1990).....	19
Tabelle 2: Suchbegriffe zu hundegestützter Intervention.....	35
Tabelle 3: Suchbegriffe zu Lesen / Leseförderung	36
Tabelle 4: Ergebnisse der Literaturrecherche	36
Tabelle 5: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse	76

12. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hundepfote; abgerufen am 01.05.2018 unter https://www.autoaufkleber-kaufen.de/autoaufkleber/pfoten-katzenpfoten-hundepfoten/189-hundepfote-mit-namen.html	1
Abbildung 2: Buch; abgerufen am 01.05.2018 unter http://hom-winterthur.ch/page25.php	1
Abbildung 3: Lesen - Was bringt es?.....	11
Abbildung 4: Elemente der Lesekompetenz nach Köhler und Weiss	13
Abbildung 5: Wichtige Faktoren im Leseverstehensprozess nach Kruse et al. (2010).....	14
Abbildung 6: Mehrebenenmodell des Lesens nach Rosebrock und Nix.....	15
Abbildung 7: Dual Route Cascated Model (in Anlehnung an Coltheart et al. 2001)	18
Abbildung 8: Drei Trainingsfelder von Lesekompetenz nach Kruse et al. (2010)	28

13. Literaturverzeichnis

- Agsten, L. (2009). *Hundgestützte Pädagogik in der Schule. Hund in der Schule - und alles wird gut?!* Norderstedt: Books on Demand.
- Ainsworth, M., & Bowlby, J. (1965). *Child care and the growth of love*. London: Penguin books.
- Artelt, C., Schiefele, U., Schneider, W., & Stanat, P. (2002). Leseleistungen deutscher Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich (PISA). *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 5, 6-27.
- Bandura, A. (1977). *Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change*. Psychological Review.
- Bassette, L., & Taber-Doughty, T. (2016). *Analysis of an Animal-Assisted Reading Intervention for Young Adolescents with Emotional/behavioral Disabilities*. Abgerufen am 12. 12. 2017 von RMLE Online: www.tandfonline.com
- Beetz, A. (2015). *Hunde im Schulalltag*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Beetz, A., & Heyer, M. (2014). *Leseförderung mit Hund*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Beetz, A., & Heyer, M. (2016). Lesen mit Hund. Chancen und Grenzen der hundegestützten Leseförderung. *Lernen und Lernstörungen*, 5 (2), 119-130.
- Beetz, A., Hediger, K., & Turner, D. (2016). *IAHAIO Weissbuch 2014. Definitionen der IAHAIO für tiergestützte Interventionen und Richtlinien für das Wohlbefinden der beteiligten Tiere. Deutsche Übersetzung der IAHAIO definitions for animal assisted intervention and guidelines for wellness of animals*. Abgerufen am 11. 12. 2017 von www.aat-isaat.org, www.iahaio.org
- Beetz, A., Julius, H., Turner, D., & Kotrschal, K. (2012). Effects of social support by a dog on stress modulation in male children insecure attachment. *Frontiers in Psychology*, 3, 352.
- Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D., Hediger, K., Uvnäs-Moberg, K., & Julius, H. (2011). The effect of a real dog, toy dog and friendly person on insecurely attached children during a stressful task: An exploratory study. *Anthrozoös*, 24, (4), 349-368.
- Berger, D. (2013). *Theoretische Grundlagen für den Entwicklungsbereich "Lesen und Schreiben"*. Bern: Institut für Heilpädagogik.
- Bertschi-Kaufmann, A., & Graber, T. (2016). *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung. Grundlagen, Modelle, Materialien*. Zug: Klett und Balmer.
- BMB Bundesministerium für Bildung. (2014). *BMBF, Bundesministerium für Bildung und Frauen, Hunde in der Schule, Allgemeine Hinweise zu Tieren in der Schule*. Abgerufen am 19. 10. 2017 von www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/hundeinderschule/hundeinderschule.html
- BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2007). *Förderung von Lesekompetenz. Expertise*. Bonn / Berlin: Bildungsforschung Band 17.
- Brand, M., & Markowitsch, H. J. (2011). *Lernen und Gedächtnis. Relevante Forschungsergebnisse für die Schule*. München: Oldenbourg.
- Brigance, A. (1983). *Brigance diagnostic inventory of basic skills*. North Billerica: MA: Curriculum Associates.

- Coltheart, M. (1978). Lexical access in simple reading tasks. In G. Underwood (Hrsg.), *Strategies of Information Processing*. London: Academic Press.
- Coltheart, M., Rastle, K., Perry, C., Langdon, R., & Ziegler, J. (2001). DRC: A Dual Route Cascaded model of visual word recognition and reading aloud. *Psychological Review*, *108*, 204-256.
- DeLoache, J. S., Pickard, M. B., & LoBue, V. (2011). How very young children think about animals. In P. McCardle, S. McCune, J. Griffin, & V. Maholmes, *How animals affect us: Examining the influence of human-animal interaction on child development and human health* (S. 85-99). Washington D.C.: American Psychological Association.
- Fung, S.-C. (2017). Canine-assisted reading programs for children with special educational needs: rationale and recommendations for the use of dogs in assisting learning. *Educational Review*, *435-450*.
- Füssenich, I., & Löffler, C. (2005). *Schriftspracherwerb. Einschulung, erstes und zweites Schuljahr*. München Basel: Reinhardt.
- Gee, N., Belcher, J., Grabski, J., DeJesus, M., & Riley, W. (2012). The presence of a therapy dog results in improved object recognition performance in preschool children. *Anthrozoös*, *25* (3), 289-300.
- Gee, N., Crist, E., & Carr, D. (2010). Preschool children require fewer instructional prompts to perform a memory task in the presence of a dog. *Anthrozoös*, *23*, 173-184.
- Gee, N., Harris, S., & Johnson, K. (2007). The role of therapy dogs in speed and accuracy to complete motor skill tasks for preschool children. *Anthrozoös*, *20*, 375-386.
- Gee, R., Church, M., & Altobelli, C. (2010). Preschoolers make fewer errors on an object categorization task in the presence of a dog. *Anthrozoös*, *23*, 223-230.
- Gee, R., Sherlock, T., Bennett, E., & Harris, S. (2009). Preschoolers' adherence to instruction as a function of presence of a dog. *Anthrozoös*, *22*, 267-276.
- Good, R., & Kaminski, R. (2002). *UO Dibels Data System*. Abgerufen am 30. 04. 2018 von <https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/material/>
- Greiffenhagen, S. (1991). *Tiere als Therapie - Neue Wege in Erziehung und Heilung*. München: Droemer Knauer.
- Günther, K. (1995). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In H. Balhorn, & H. Brügelmann, *Rätsel des Schriftspracherwerbs. Neue Sichtweisen aus der Forschung* (S. 98-121). Lengwil am Bodensee.
- Hall, S., Gee, N., & Mills, D. (2016). *Children Reading to Dogs: A Systematic Review of the Literature*. Abgerufen am 05. 10. 2017 von <http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0149759&type=printable>
- Hartmann, E. (2006). *In Bildern denken - Text besser verstehen. Lesekompetenz strategisch stärken*. München Basel: Reinhardt.
- Hartmann, E., & Niedermann, A. (2006). Leseflüssigkeit als wichtiger Zielbereich der Förderung leseschwacher Kinder: Theoretische Grundlagen, methodische Ansätze und Anwendungsmöglichkeiten von Pattern Books. *MitSprache: Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik*, *1*, 5-22.

- Heyer, M., & Beetz, A. (2014). Grundlagen und Effekte einer hundegestützten Leseförderung. *Empirische Sonderpädagogik, 2*, 172-187.
- Heyer, M., & Kloke, N. (2013). *Der Schulhund. Eine Praxisanleitung zur hundegestützten Pädagogik im Klassenzimmer*. Nerdlen: Kynos.
- Hoffmann, A., Lee, A., Wertenaue, F., Ricken, R., Jansen, J., Gallinat, J., & Lang, U. (2009). Dog-assisted intervention significantly reduces anxiety in hospital patients with major depression. *European Journal of Integrative Medicine, 1*, 145-148.
- Huxley, A. (1962). *Die Welt des Unterbewusstseins*. München: Ariston.
- Jegatheesan, B. (2014). *IAHAIO White Paper: The IAHAIO Definitions for Animal Assisted Intervention and Animal Assisted Activity and Guidelines for Wellness of Animals Involved*. Abgerufen am 19. 10. 2017 von International Association of Human Animal Interaction Organisations: www.iahaio.org
- Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D., & Uvnäs-Moberg, K. (2013). *Attachment to pets - An integrative view of human-animal relationships with implications for therapeutic practice*. New York: Hogrefe.
- Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D., & Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlagen zu tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kellert, S., & Wilson, E. (1995). *The Biophilia Hypothesis*. Washington D.C.: Island Press.
- Kirnan, J., Siminerio, S., & Wong, Z. (2016). The Impact of a Therapy Dog Program on Children's Reading Skills and Attitudes toward Reading. *Early Childhood Educ J, 44*, 637-651.
- Kirnan, J., Ventresco, N., & Gardner, T. (2018). The Impact of a Therapy Dog Program on Children's Reading: Follow-up and Extension to ELL Students. *Early Childhood Education Journal, 46* (1), 103-116.
- Klicpera, C., & Gasteiger-Klicpera, B. (1993). *Lesen und Schreiben - Entwicklung und Schwierigkeiten. Die Wiener Längsschnittuntersuchung über die Entwicklung, den Verlauf und die Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten in der Pflichtschulzeit*. Bern.
- Köhler, K., & Weiss, L. (2010). *Lernziel Lesefertigkeit*. Donauwörth: Auer.
- Kretschmer, C. (2011). *Kinderliteratur im Klassenzimmer. Leseförderung und literarisches Lernen*. Braunschweig: Westermann.
- Kruse, G., Rickli, U., Riss, M., & Sommer, T. (2010). *Lesen. Das Training 1*. Bern: Schulverlag plus.
- le Roux, M., Swartz, L., & Swart, E. (2014). The Effect of an Animal-Assisted Reading Program on the Reading Rate, Accuracy and Comprehension of Grade 3 Students: A Randomized Control Study. *Child Youth Care Forum, 43*, 655-673.
- Lenhard, W., & Artelt, C. (2009). Komponenten des Leseverständnisses. In W. Lenhard, & W. Schneider, *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses*. Göttingen: Hogrefe.
- Lenhard, W., & Schneider, W. (2006). *ELFE 1-6. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler*. Göttingen: Hogrefe.

- Lenihan, D., McCobb, E., Diurba, A., Linder, D., & Freeman, L. (2016). Measuring the Effects of Reading Assistance Dogs on Reading Ability and Attitudes in Elementary Schoolchildren. *Journal of Research in Childhood Education, 2*, 252-259.
- Levinson, E., Vogt, M., Barker, W., Jalongo, M., & Van Zandt, P. (2017). Effects of Reading with Adult Tutor/Therapy Dog Teams on Elementary Students' Reading Achievement and Attitudes. *Society & Animals, 25*, 38-56.
- Linder, D., Mueller, M., Gibbs, D., Alper, J., & Freeman, L. (2018). Effects of an Animal-Assisted Intervention on Reading Skills and Attitudes in Second Grade Students. *Early Childhood Education Journal, 46* (3), 323-329.
- Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Paderborn München Wien Zürich: Schöningh.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim, Basel: Beltz.
- McKenna, M., & Kear, D. (1990). Measuring attitude toward reading: A new tool for teachers. *The Reading Teacher, 43* (8), 626-639.
- Miller, R. (1997). *Beziehungsdidaktik*. Weinheim: Beltz.
- Möller, J., & Schiefele, U. (2004). Motivationale Grundlagen der Lesekompetenz. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider, & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 101-124). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Niedermann, A., & Sassenroth, M. (2002). *Lesestufen. Ein Instrument zur Feststellung und Förderung der Leseentwicklung. Kommentar und Auswertungsbogen zum Bilderbuch Daniel hat Geburtstag*. Zug: Klett und Balmer.
- PISA.ch. (2012). *Bericht PISA 2012: Erste Ergebnisse der Schweiz im internationalen Vergleich*. Abgerufen am 01. 05. 2018 von http://pisa.educa.ch/sites/default/files/uploads/2016/11/pisa_2012_erste-ergebnisse_d.pdf
- Rauer, W., & Schuck, K. (2003). *FEESS 3-4. Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen*. Göttingen: Beltz.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hans Huber, Hogrefe.
- Rosebrock, C., & Nix, D. (2014). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Hohengehren: Schneider.
- Scheerer-Neumann, G. (1990). Leseprotokolle unter der Lupe. In H. Balhorn, & H. Brügelmann, *Das Gehirn, sein Alphabet und andere Geschichten* (S. 37-60). Konstanz: Sattel.
- Schiefele, U., Artelt, C., Schneider, W., & Stanat, P. (2004). *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schretzmayer, L., Beetz, A., Amon, S., & Kotrschal, K. (2014). *Psychophysiologic benefits of dog-assistance for reading performance?* Poster at the 23rd Annual Meeting of the International Society for Anthrozoology (ISAZ). Vienna, Austria, 19-21 July, 2014.

- Schultheiss, O., Strasser, A., Rösch, A., Kordik, A., & Graham, S. (2012). Motivation. In V. Ramachandran (Hrsg.), *Encyclopedia of human behavior. 2nd ed* (S. 650-656). Oxford: Elsevier.
- Souter, M., & Miller, M. (2007). Do animal-assisted activities effectively treat depression? A meta-analysis. *Anthrozoös, 20*, (2), 167-180.
- Spitzer, M. (2011). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Berlin: Spektrum, Akademischer Verlag.
- Vernooij, M., & Schneider, S. (2013). *Handbuch der Tiergestützten Intervention*. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag GmbH.
- Vormbrock, J., & Grossberg, J. (1988). Cardiovascular effects of human-pet dog interactions. *Journal of behavioral medicine, 11* (5), 509-517.
- Walter, J. (2006). Wiederholtes Lesen (Repeated Reading) und das Training basaler Lesefertigkeit mit dem Programm Textstrahler: Eine erste experimentelle Pilotstudie. *Zeitschrift für Heilpädagogik, 10*, 362-370.
- Wells, D. (2004). The facilitation of social interactions by domestic dogs. *Anthrozoös 17*, (4), 340-352.
- Wells, D. (2009). The Effects of Animals on Human Health and Well-Being. *Journal of Social Issues, 65* (3), 523-543.
- Wilson, E. (1984). *Biophilia*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wohlfarth, R., & Mutschler, B. (2017). *Praxis der hundegestützten Therapie*. München: Ernst Reinhardt.
- Wohlfarth, R., Mutschler, B., Beetz, A., Kreuser, F., & Korsten-Reck, U. (2013). Dogs motivate obese children for physical activity: key elements of a motivational theory of animal-assisted interventions. *Frontiers in Psychology, 4*, 796.
- Wright, J. (1992). *Curriculum-based measurement: A manual for teachers*. Syracuse, NY: Syracuse City Schools.

Anhang

Anhang 1: Kategoriensystem

Tabelle 5: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse

Kategorie und Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Sozial-emotionale Wirkungen	<p>Textstellen zu den sozial-emotionalen Wirkungen werden dieser Kategorie im Zusammenhang mit hundegestützter Intervention zugeordnet. Zu den sozioemotionalen Schulerfahrungen zählen auch die Unterfaktoren Schuleinstellung, Anstrengungsbereitschaft, Lernfreude, Gefühl des Angenommenseins, soziale Integration, Klassenklima und Selbstkonzept (FEES 3-4; Rauer & Schuck, 2003).</p>	<p>Die Interaktion mit einem Hund emotionalisiert in positivem Sinne. (Heyer & Beetz, S. 182, Sp. 2, Z:38-39)</p> <p>Im Vergleich zur Kontrollgruppe fühlten sich die Kinder der Interventionsgruppe zudem besser in ihre Klassengemeinschaft integriert, mehr wertgeschätzt, schätzten das Klassenklima positiver ein und nahmen sich selbst positiver wahr. (Heyer & Beetz, S. 183, Sp. 2, Z:30-35)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Heyer & Beetz, S. 179, Sp. 2, Z:14-S.180, Sp. 2, Z:16 - Heyer & Beetz, S. 182, Sp. 1, Z:5-11 - Heyer & Beetz, S. 182, Sp.2, Z:2 – S. 183, Sp. 1, Z:12 - Heyer & Beetz, S. 183, Sp. 2, Z:12 – S. 184. Sp.1, Z: 2 - Bassette & Taber, S. 12, Sp.2 – S.15, Sp.1, Z:3 - Bassette & Taber, S. 15, Sp.2, Z:4-10 - Bassette & Taber, S. 16, Sp. 1, Z:3-7 - Bassette & Taber, S. 16, Sp. 1, Z:12-13 - Bassette & Taber, S. 16, Sp. 1-2, Z:33-5 - Bassette & Taber, S. 16, Sp. 2, Z:26-29 - Bassette & Taber, S. 16, Sp. 2, Z:48 -S. 18, Sp. 1, Z:25 - Kirnan, Siminerio, Wong, S. 647, Sp. 1, Z:10-Sp.2, Z:3, Z:4-13, Z:17-18, Z:24 - S. 648, Sp. 1, Z:2, Sp.2, Z:8 – S. 649, Sp. 1, Z:9 - Kirnan et al., S. 650, Sp. 1, Z:12-13, Z: 19 - Lenihan et al. S. 257, Z:11-12 - Beetz & Heyer, S. 123, Sp 1, Z:6-7

			<ul style="list-style-type: none"> - Beetz & Heyer, S. 124, Sp 1, Z:8-18, Z:22-24 - Beetz & Heyer, S. 124, Sp 2, Z:34-36 - Beetz & Heyer, S. 125, Sp 2, Z:23-29 - Hall, Gee, Mills, S. 13, Z:12-15 - Hall et al., S. 14, Z:5-10, 19-31, 38-40 - Hall et al., S. 15, Z:5-11 - Hall et al., S. 16, Z:21-29, Z:37- S. 17, Z: 5, Z:9-10 - Fung, S. 437, Z:17-19, 39-41 - Fung, S. 438, Z:5-8, 15-21, Z:33-35, Z:36-38 - Fung, S. 439, Z:4-26, Z:34-38 - Fung, S. 440, Z:16-42 - Fung, S. 441, Z:9-10, Z:13-29, Z:43- S. 442, Z:8 - Fung, S. 443, Z:38-41 - Fung, S. 444, Z:21-24 - Fung, S. 446, Z:10-14 - Kirnan et al., S. 113, Sp.2, Z:26-33
Physiologische Wirkungen			
<ul style="list-style-type: none"> • Stress 	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich auf die Wirkung von Hunden auf das hormonelle Stresssystem (bspw. Kortisol) oder das sympathoadrenerge Stresssystem (bspw. Blutdruck, Herzfrequenz) Stresssystem bei Kindern oder Jugendlichen beziehen.	In beiden Testsituationen fanden sich bei den Schüler/-innen, die mit Hund lasen, geringere Kortisolspiegel. Auch bei leseschwachen Schüler/-innen hat ein Hund potenziell einen stress-abpuffernden und lesesteigernden Effekt, [...] (Betz & Heyer, S.122, Sp. 2, Z:27-31)	<ul style="list-style-type: none"> - Heyer & Beetz, S. 183, Sp. 2, Z:1-11 - Beetz & Heyer, S. 122, Sp 1, Z:16-18, Z:23-49 - Beetz & Heyer, S. 122, Sp 2, Z:27-31, 33-37 - Beetz & Heyer, S. 125, Sp 2, Z:23-27, Z:46 - S. 126, Sp 1, Z:8 - Hall et al., S. 14, Z:41-47, S. 15, Z:3-4 - Hall et al., S. 16, Z:1-20, 27-28 - Fung, S. 441, Z:29-32 - Fung, S. 443, Z:38-40

<ul style="list-style-type: none"> Wohlbefinden 	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen, welche sich auf hundegestützte Intervention und deren Wirkung auf das körperlich sichtbare oder messbare Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen auswirkt, zugeordnet (z. B. Freude, Lachen, Entspannung).</p>	<p>Relaxing aspects of the programm (Kirnan, Siminerio, Wong, S. 647, Sp. 2, Z:3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bassette & Taber, S. 15, Sp. 1, Z:6-9 Bassette & Taber, S. 15, Sp. 1, Z:16-27 Bassette & Taber, S. 16, Sp. 1+2 Kirnan et al., S. 647, Sp. 2, Z:3 Beetz & Heyer, S. 124, Sp. 1, Z:46-48 Hall et al., S. 14, Z:13-18 Fung, S. 438, Z:21-22 Fung, S. 443, Z:38-40
<p>Auswirkungen auf die Lesekompetenz</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Automatisierung der Lesefähigkeiten 	<p>In dieser Kategorie finden sich Textstellen, welche einen Zusammenhang zwischen hundegestützter Intervention und Automatisierung der Lesefähigkeiten haben. Unter Automatisierung der Lesefähigkeiten wird die Stärkung der hierarchieniedrigen Leseprozessfähigkeiten (z.B. Leseflüssigkeit steigern) verstanden.</p>	<p>Im internen Vergleich der Ausgangswerte der Interventionsgruppe mit den Werten t4 fand sich eine signifikante und langfristig anhaltende Verbesserung der Lesekompetenz durch die Leseförderung mit Hund. Dagegen bestand keine signifikante Verbesserung der Gesamtlesekompetenz in der Kontrollgruppe (Heyer & Beetz, S. 179, Sp. 1-2, Z:27-3)</p> <p>The analyses found a statistically significant difference in kindergarten with the dog reading group ending year with significantly higher reading scores than the control. Significant</p>	<ul style="list-style-type: none"> Heyer & Beetz, S. 178 Sp. 1, Z: 2-3, Z:14-31 Heyer & Beetz, S. 178, Sp. 2, Z: 7-31 Heyer & Beetz, S. 179, Sp. 1, Z: 10-18, Z:27 – Sp.2, Z:12 Heyer & Beetz, S. 182, Sp. 1, Z: 5-9, Z:11-19, Z:32 – Sp.2, Z:2 Bassette & Taber, S. 15, Sp. 1, Z:12-15, Z:27-34 Bassette & Taber, S. 16, Sp. 1, Z:16-17, Z:21-25 Bassette & Taber, S. 16, Sp. 2, Z:6-18, Z:29-33, Z:36-48 Kirnan et al., S. 646, Sp.2, Z:39-43 Kirnan et al., S. 648, Sp.1, Z:2 – Sp. 2, Z:1 Kirnan et al., S. 649, Sp.1, Z:22-37 Kirnan et al., S. 650, Sp.1, Z:18-19 Lenihan et al. S. 256, Z:17-21, Z:28-32, Z:39-40 Lenihan et al. S. 257, Z:3-6, Z:15-25, Z:26- S.258, Z:2 Lenihan et al. S. 258, Z:11-12 Beetz & Heyer, S. 122, Sp 1, Z:19-23, Z:50-52 Beetz & Heyer, S. 122, Sp 2, Z:5-10, Z:22-26, Z:29-31, Z:46-49, Z:52-53

		<p>differences were not found for the other grades. (Kirnan, Siminerio, Wong, S. 646)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beetz & Heyer, S. 123, Sp 1, Z:1-3, Z:9-18, Z:49-50, Z:52- Sp 2, Z:5 - Beetz & Heyer, S. 123, Sp 2, Z:41-52 - Beetz & Heyer, S. 124, Sp 1, Z:16-18, Z:21-23, Z: 41-46 - Beetz & Heyer, S. 124, Sp 2, Z:24-25 - Beetz & Heyer, S. 125, Sp 2, Z:20-22 - Hall et al., S. 13, Z:13-14, 36-38 - Hall et al., S. 14, Z:6-8 - Levinson et al., S. 46, Z:36 - S. 47, Z:6, Z:21 – 38, S. 49, S. 50, Z:2-21, Z: 30-33 - Fung, S. 437, Z:37-39 - Fung, S. 438, Z:1-5, Z:9-12, Z: 13-15, Z: 29-32, Z:35-36 - Fung, S. 444, Z:18-21 - Kirnan et al., S. 110, Sp.2, Z:34-43 - Kirnan et al., S. 111, Sp.1, Z:1-4 - Kirnan et al., S. 112, Sp.2, Z:6-16 - Kirnan et al., S. 113, Sp.1, Z:20-21 - Kirnan et al., S. 113, Sp.2, Z:36-53 - Kirnan et al., S. 114, Sp.1, Z:28-31 - Linder et al., S. 326, Sp. 2, Z:4-7 - Linder et al., S. 327, Sp. 2, Z:27-30 - Linder et al., S. 328, Sp. 1, Z:14-23
--	--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Lesemotivation 	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich mit der Lesemotivation (Leseaktivitäten initiieren) und der Einstellung zum Lesen befassen, im Zusammenhang mit hundegestützter Intervention.</p>	<p>Sieben von acht Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe berichteten, dass sie während den Sommerferien selbständig ein weiteres Buch [...] gelesen haben. Aus der Kontrollgruppe gab keiner der SuS an, in den Ferien gelesen zu haben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Heyer & Beetz S. 179. Sp.1, Z: 1-9 – Bassette & Taber, S. 15, Sp. 2, Z:11-14 – Bassette & Taber, S. 16, Sp. 1, Z:1-3, Z:8-1, Z:18-21, Z:26-32 – Bassette & Taber, S. 16, Sp. 2, Z:19-26, Z:33-34 – Kirnan et al., S. 647, Sp.2, Z:14-17, Z:20-23 – Kirnan et al., S. 650, Sp.1, Z:28-30 – Lenihan et al. S. 256, Z:17-21, Z:28-31, Z:32-34, Z:36-40 – Lenihan et al. S. 258, Z:11-13 – Beetz & Heyer, S. 123, Sp 1, Z:3-6, Z:50-52 – Beetz & Heyer, S. 123, Sp 2, Z:5-8, Z:52 – S. 124, Sp 1, Z: 4 – Beetz & Heyer, S. 125, Sp 2, Z:31-34 – Levinson et al., S. 51, Z:4-1 – Linder et al., S. 326, Sp. 2, Z:7-15, 37-41 – Linder et al., S. 327, Sp. 1, Z:22 – Sp. 2, Z: 2, Z:14-18, 21-26 – Linder et al., S. 328, Sp. 2, Z:16-29
--	--	---	--

